

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Exekutive Dysfunktionen bei Morbus Parkinson und ihre Auswirkungen auf die Sprech- und Sprachfunktion: Logopädische Perspektiven

Eingereicht von: Linda Bannwart

Begleitperson: Susanne Bauer

Zweite Fachperson: Simone Berner-Nayer

Datum der Abgabe: 16.02.2024

Abstract

Morbus Parkinson ist eine weit verbreitete neurologische Erkrankung, die mit einem fortschreitenden Verlust von Nervenzellen im Gehirn einhergeht. Diese neurodegenerative Erkrankung zeichnet sich neben motorischen Symptomen auch durch nichtmotorische Symptome aus. Dazu gehören unter anderem Störungen im autonomen Nervensystem, Schlafprobleme und kognitive Beeinträchtigungen, insbesondere der exekutiven Funktionen, deren Bedeutung in der Sprachverarbeitung häufig unterschätzt wird. Diese Arbeit zielt darauf ab, die Prävalenz und die Auswirkungen exekutiver Dysfunktionen bei Morbus Parkinson auf die Sprech- und Sprachfunktion umfassend darzustellen. Durch eine sorgfältige Analyse aktueller Studien werden spezifische exekutive Dysfunktionen identifiziert, die mit Morbus Parkinson in Verbindung stehen und bereits in einem frühen Stadium der Erkrankung auftreten können, was unmittelbare Auswirkungen auf die Sprech- und Sprachfunktion hat. Die präzise Identifikation dieser exekutiven Dysfunktionen ermöglicht nicht nur eine differenzierte Betrachtung der Auswirkungen auf die Sprech- und Sprachfunktion, sondern bildet auch die Grundlage für gezielte logopädische Interventionsmöglichkeiten. Diese werden in der vorliegenden Arbeit dargestellt und in Bezug auf ihre Wirksamkeit anhand der aktuellen Studienlage analysiert. Ein tiefgehendes Verständnis dieser Zusammenhänge trägt dazu bei, effektive logopädische Ansätze zu entwickeln, einen ganzheitlichen Beitrag zur Verbesserung der Sprech- und Sprachfunktion von Patient:innen mit Morbus Parkinson zu leisten und die therapeutische Unterstützung kontinuierlich zu optimieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Fragestellungen.....	3
1.3	Aufbau der Arbeit.....	3
2	Morbus Parkinson	3
2.1	Grundlagen und Ursachen	3
2.2	Symptome	4
2.3	Syndrome	6
2.4	Verlauf	6
2.5	Therapie	8
3	Sprachliche Funktionen und ihre Aspekte	8
3.1	Stimm- und Sprechfunktion	8
3.2	Sprachliche Ebenen.....	10
3.3	Sprachverarbeitung.....	11
4	Logopädie bei Morbus Parkinson	12
5	Exekutivfunktionen und Dysfunktionen.....	14
5.1	Begriffsklärungen und ihre Teilaspekte	14
5.2	Arbeitsgedächtnis und Monitoring.....	15
5.3	Kognitive Flexibilität und Flüssigkeit	16
5.4	Planerisches und Problemlösendes Denken.....	17
6	Methodisches Vorgehen	18
7	Auswirkungen auf die Sprechfunktion bei Morbus Parkinson	18
7.1	Kardinalsymptome, exekutive Dysfunktionen und die Sprechfunktion	18
7.2	Berichte von Patient:innen mit Morbus Parkinson	20
8	Auswirkungen auf die Sprachfunktion bei Morbus Parkinson	21
8.1	Sprachliche Ebenen und exekutive Dysfunktionen	21
8.2	Satzverarbeitung, pragmatische Verarbeitung und exekutive Dysfunktionen.....	23
9	Konsequenzen für die Wirksamkeit der Logopädie	24
10	Diskussion.....	26
11	Zusammenfassung	29
	Literaturverzeichnis	30
	Abbildungsverzeichnis	38
	Anhang.....	38

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Morbus Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, die vor allem durch den Verlust dopaminerger Nervenzellen gekennzeichnet ist. Epidemiologische Studien in Westeuropa und den Vereinigten Staaten berichten über relativ einheitliche Prävalenzzahlen von etwa hundert bis zweihundert Personen pro hunderttausend Personen. Mit dem Alter nimmt die Prävalenz zu und liegt bei etwa ein Prozent in der Bevölkerung über sechzig Jahren (Tysnes & Storstein, 2017). Der Dopaminmangel führt auf motorischer Ebene zu verschiedensten Störungen (Höglinger, 2019). Die typischen motorischen Symptome werden als Kardinalsymptome bezeichnet. Neben den Kardinalsymptomen gibt es eine breite Palette an nichtmotorischen Symptomen (Nebel & Deuschl, 2017). Dazu zählen kognitive, emotionale und autonome Störungen. Diese Symptome sind oft schwerwiegend und können die Lebensqualität der Patient:innen stark einschränken (Nebel & Deuschl, 2017).

Bei Patient:innen mit Morbus Parkinson kommen zu den motorischen und nichtmotorischen Symptomen sehr häufig Beeinträchtigungen der drei motorischen Funktionskreise hinzu, die in einem abgestimmten Zusammenspiel eine wichtige Rolle bei den lautsprachlichen Äusserungen bilden. Zu den drei Funktionskreisen gehören die Atmung (Respiration), die Stimmgebung (Phonation) und die Lautbildung (Artikulation). Meist sind alle drei genannten Subsysteme der Sprechmotorik bei Morbus Parkinson beeinträchtigt. Neben der Bildung von Sprachlauten, die segmentale Ebene lautsprachlicher Äusserungen, sind oftmals auch die suprasegmentalen Merkmale wie Sprachmelodie und -rhythmus (Prosodie) beeinträchtigt (Nebel & Deuschl, 2017). Stimm- und Sprechstörungen treten bei bis zu neunzig Prozent der Patient:innen mit Morbus Parkinson auf (Duffy, 2020).

Obwohl Morbus Parkinson in erster Linie durch seine motorischen Symptome definiert wird, sind auch kognitive Beeinträchtigungen weit verbreitet. Kognitive Beeinträchtigungen können zu jedem Zeitpunkt des Krankheitsverlaufs auftreten und der Schweregrad sowie die Entwicklung der Defizite sind heterogen. Subtile kognitive Veränderungen können sogar vor der Entwicklung klinisch sichtbarer motorischer Merkmale auftreten (Postuma et al., 2012).

Ungeachtet der Prävalenz kognitiver Beeinträchtigungen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson wurde der Zusammenhang zwischen kognitiven Defiziten und Kommunikationsstörungen im Vergleich zu motorischen Studien eher vernachlässigt. Kliniker:innen, die Patient:innen mit Morbus Parkinson behandeln, konzentrieren sich oft mehr auf die motorischen Symptome, vor allem im Frühstadium der Krankheit, wenn die kognitiven Defizite subtiler sind (Smith & Caplan, 2018).

Menschen nutzen exekutive Prozesse, um ihre sprachlichen Äusserungen zu überwachen und zu regulieren, damit sie mit ihren inneren Zielen übereinstimmen. Daher sind die sprachlichen Äusserungen

nicht allein von einem intakten Sprachsystem abhängig, sondern auch von Kontrollmechanismen wie den Exekutivfunktionen, die während der Sprachverarbeitung aktiv werden (Mohapatra, 2019).

Das Konzept der Exekutivfunktionen in der Neuropsychologie erscheint uneinheitlich. 1996 berichtete Eslinger in einem Artikel über 33 verschiedene Definitionen. Daher stellen Störungen dieser Exekutivfunktionen die Neuropsychologie vor eine anspruchsvolle Aufgabe bei Diagnostik, Therapie und Gutachten. Der Begriff «Exekutivfunktion» entstammt der englischen Sprache und wird in der Regel mit Steuerungs- oder Leitungsfunktionen übersetzt. In der kognitiven Psychologie spielt der Begriff bezogen auf die motorische Handlungsorganisation eine zentrale Rolle (Müller, 2013). Laut Müller et al. (2019) sind eine Untergliederung und eine Operationalisierung notwendig, die unterschiedlich ausdifferenziert werden können. Exekutive Dysfunktionen werden seit langem als eines der ersten kognitiven Symptome bei Morbus Parkinson identifiziert und wurden häufig als Ursache für Gedächtnisstörungen im Zusammenhang mit Morbus Parkinson genannt (Zamarian et al., 2006). Patient:innen mit Morbus Parkinson zeigen häufig Defizite in der Wortflüssigkeit, in der kognitiven Flexibilität, bei Entscheidungsprozessen und beim planerischen Denken (Cook et al., 2014). Diese Defizite zeigen sich bei der Erstdiagnose des Morbus Parkinson mit einer Häufigkeit von achtzehn Prozent, wie Foltynie et al. (2004) in einer Studie entdeckten. Beeinträchtigungen des Arbeitsgedächtnisses und der kognitiven Flexibilität gelten als Schlüsselfaktoren für die Defizite in der lautsprachlichen Produktion bei Morbus Parkinson. Colman et al. (2009) betonen daher, dass die exekutiven Funktionen als notwendiger Bestandteil des Sprachnetzwerks angesehen werden müssen.

Morbus Parkinson kann nicht geheilt werden, dennoch gibt es verschiedene Therapien, um die Symptome zu mildern (Parkinson Schweiz, 2023). Aktivierende Therapien haben sich als besonders wirksam bei der Behandlung von Symptomen erwiesen, die nicht ausreichend auf medikamentöse Therapien ansprechen (Höglinger, 2019). Als effektivste Therapie zur Verbesserung der Verständlichkeit des Sprechens bei Patient:innen mit Morbus Parkinson gilt die logopädische Therapie (Höglinger & Trenkwalder, 2023). In einer Studie von Schalling et al., (2017) zeigte sich, dass über neunzig Prozent der befragten Patient:innen mit Morbus Parkinson über mindestens ein Sprach- und Kommunikationssymptom berichteten. Gut vierzig Prozent gaben an, eine Intervention erhalten zu haben. Aufgrund dieser Ergebnisse besteht wahrscheinlich noch eine Lücke, die es zu schliessen gilt, sowohl die Öffentlichkeit darüber zu informieren wie logopädische Dienste hilfreich sein könnten, als auch um die Art von Dienstleistungen bereitzustellen, die Patient:innen mit Morbus Parkinson benötigen (Schalling et al., 2017).

1.2 Fragestellungen

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit folgenden Fragestellungen, die aus der Problemstellung bezüglich exekutiver Dysfunktionen bei Morbus Parkinson und deren Auswirkungen auf die Sprech- und Sprachfunktion abgeleitet werden können:

- a) Wie wirken sich exekutive Dysfunktionen bei Morbus Parkinson auf die *Sprechfunktion* aus?
- b) Wie wirken sich exekutive Dysfunktionen bei Morbus Parkinson auf die *Sprachfunktion* aus?
- c) Inwiefern beeinflussen exekutive Dysfunktionen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson die Wirksamkeit von logopädischen Interventionen?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die in der Einleitung erwähnten Aspekte der exekutiven Dysfunktionen bei Morbus Parkinson und die Auswirkungen auf die Sprech- und Sprachfunktion werden in dieser Arbeit weiter ausgeführt, es folgt eine theoretische Auseinandersetzung und die Aspekte werden miteinander verbunden. In Kapitel zwei wird die neurodegenerative Erkrankung Morbus Parkinson weiter vertieft. Kapitel drei zeigt wichtige sprachliche Funktionen und ihre Aspekte auf, die zum Verständnis der Sprech- und Sprachfunktion in Zusammenhang mit exekutiven Funktionen beitragen. Das vierte Kapitel stellt die aktuellen logopädischen Therapieansätze in der Zusammenarbeit mit Patient:innen mit Morbus Parkinson dar. Im darauffolgenden fünften Kapitel werden die Exekutivfunktionen vertieft. Das sechste Kapitel erklärt das methodische Vorgehen. Ein Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen und der Sprechfunktion bei Morbus Parkinson mit der aktuellen Studienlage wird in Kapitel sieben hergestellt. In Kapitel acht wird ein Zusammenhang der exekutiven Funktionen mit der Sprachfunktion hergestellt. Das neunte Kapitel zeigt die Konsequenzen für die Wirksamkeit der Logopädie auf. Danach werden in Kapitel zehn die Forschungsfragen beantwortet, die Arbeit wird reflektiert und es findet eine kritische Auseinandersetzung statt. Das elfte und letzte Kapitel dient der Zusammenfassung.

2 Morbus Parkinson

2.1 Grundlagen und Ursachen

Erstmals wurde im Jahr 1817 die Erkrankung durch James Parkinson beschrieben und gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Charcot nach Parkinson benannt. Ursache dieser Erkrankung ist der Verlust dopaminergischer Zellen in der Substantia nigra, dem schwarzen Kern, der im Hirnstamm liegt und dessen Axone in die Basalganglien projizieren. Friedrich Lewy beschrieb 1912 das erste Mal die für die Erkrankung typischen Lewy-Körperchen in Nervenzellen der Substantia nigra und anderer Kerne. 1960 stellten Hornykiewicz und Ehringer fest, dass Dopamin der Neurotransmitter der untergegangenen Zellen ist, da

dieser Botenstoff bei der Erkrankung in den Zielgebieten der Axone dieser Neurone fehlte (Nebel & Deuschl, 2017).

Abbildung 1: Nervenzelle mit Zellkern, Zellorganellen und Fortsätzen
(Friedrich et al.,2013)

Die Lewy-Körperchen-Krankheit, die zu einem Parkinson-Syndrom führt und nicht vererbbar ist, wird als sporadische Parkinson-Krankheit bezeichnet. Bei der hereditären, auch erblichen Parkinson-Krankheit liegt oft, aber nicht immer eine Lewy-Körperchen-Pathologie zugrunde. Der Begriff Parkinson-Krankheit kann sowohl bei Vorliegen eines klinisch manifesten Parkinson-Syndroms verwendet werden als auch bei Symptomen, die auf die künftige Entwicklung eines Parkinson-Syndroms hindeuten. Wie oben erwähnt, wird die nicht vererbbare Parkinson-Krankheit als sporadische Parkinson-Krankheit bezeichnet. In wenigen Fällen lassen sich Mutationen nachweisen, die dann als «erbliche Parkinson-Syndrome» eingeordnet werden (Höglinger & Trenkwalder, 2023).

2.2 Symptome

Die klinischen Symptome des Morbus Parkinson betreffen motorische und nichtmotorische Symptome. Dabei sind alle diagnoserelevanten Kernsymptome motorisch, obschon zu ganz frühen Zeitpunkten im Laufe der Erkrankung nichtmotorische Symptome auftreten. Zu den sogenannten Kardinalsymptomen, die typischen motorischen Symptome, werden Bradykinese, Rigor, Tremor und posturale Störungen gezählt (Nebel & Deuschl, 2017).

Die Bradykinese ist die Bewegungsverlangsamung, welche über eine Reduktion der spontanen Motorik als mimische Starre auftritt. Im Bereich der Hand und deren Bewegungen macht sich die Mikrographie bemerkbar oder es sind feinmotorische Tätigkeiten gestört, wie beispielsweise das Benutzen eines Schraubenziehers. Bei der Untersuchung fällt auf, dass ein plötzliches Einfrieren beim Gehen der Patient:innen auftritt, was auch Freezing genannt wird. Schwierigkeiten, den Gang zu initiieren oder

plötzliches stehen bleiben, wenn sie durch eine Tür gehen wollen, können weitere Auffälligkeiten bei der Untersuchung sein (Nebel & Deuschl, 2017).

Das zweite Kardinalsymptom, der Rigor, wird als eine Art von Widerstand angesehen, der unabhängig von der Geschwindigkeit ist und bei passiven Bewegungen in den grossen Gelenken beobachtet werden kann. Es kann ein Zahnradphänomen auftreten, wobei ein Zahnradphänomen ohne Widerstand nicht als Rigor betrachtet wird (Postuma et al., 2015). Bedingt durch den Rigor überwiegen die Beugemuskeln, was besonders deutlich wird durch die Beugehaltung der Arme, Hand- und Kniegelenken. Die Patient:innen mit Morbus Parkinson stehen und gehen deshalb oft mit gebeugtem Oberkörper, angewinkelten Armen sowie mit flektierter Hüfte und gebeugten Knien (Nebel & Deuschl, 2017).

Das weitere Kardinalsymptom, der Tremor, äussert sich als eine unwillkürliche rhythmische Bewegung eines oder mehrerer Körperteile. Für die Diagnose des Parkinson-Syndroms ist der Ruhetremor charakteristisch, der als ein vier- bis sechs-Hertz-Tremor definiert ist. Dieser tritt bei völlig entspannten Gliedmassen auf und wird durch Bewegungen unterdrückt, ist aber nicht zwingend erforderlich. Andere Formen des Tremors können bei atypischen Parkinson-Syndromen auftreten (Postuma et al., 2015).

Zuletzt wird die posturale Störung oder auch posturale Instabilität als eine Neigung zu Stürzen definiert, die nicht auf eine primäre visuelle, vestibuläre, zerebelläre oder propriozeptive Dysfunktion zurückzuführen ist (Gibb & Lees, 1988). Bei atypischen Parkinson-Syndromen wird die posturale Störung häufig und früh beobachtet, während sie bei Morbus Parkinson erst spät auftritt. Aufgrund dieser Verzögerung wird die posturale Störung nach den aktuellen Diagnosekriterien nicht mehr als motorisches Kardinalsymptom des Morbus Parkinson betrachtet (Postuma et al., 2015). Wenn Patient:innen beispielsweise angestossen werden, kompensieren sie nicht wie ein gesunder Mensch durch eine harmonische Flexions- und Extensionsbewegung des Körpers, sondern es erfolgt eine Reaktion «en bloque», wobei sie dann mit Trippelschritten der Beine das Umfallen verhindern (Nebel & Deuschl, 2017).

Die nichtmotorischen Symptome lassen sich in kognitive, emotionale und autonome Störungen unterteilen, von denen oft Beeinträchtigungen der Lebensqualität ausgehen. Sehr häufig sind Schlafstörungen, die sowohl durch die Erkrankung selbst als auch durch damit verbundene Komplikationen oder Medikamente verursacht werden können. Weitere Symptome umfassen Apathie, Depression, Angststörungen und Halluzinationen. Patient:innen berichten auch häufig über sexuelle Funktionsstörungen und Blasenfunktionsstörungen. Schmerzen sind ein weiteres häufiges Symptom bei Morbus Parkinson, das oft mit dem Rigor und der damit verbundenen anhaltenden Anspannung der Muskulatur in Verbindung gebracht wird (Nebel & Deuschl, 2017).

2.3 Syndrome

Die Parkinson-Krankheit, heute auch bekannt als idiopathisches Parkinson-Syndrom, wird klinisch durch das Vorhandensein von Bradykinese als Leitsymptom sowie von einem oder mehreren der Merkmale Rigor, Tremor und posturaler Störung gekennzeichnet. Ein Parkinson-Syndrom kann durch verschiedene Ätiologien verursacht werden. Eine ätiologisch orientierte Klassifikation des Parkinson-Syndroms ist von grosser Bedeutung, da die unterschiedlichen Ursachen zu spezifischen prognostischen und therapeutischen Konsequenzen führen können (Höglinger, 2019).

Das symptomatische Parkinson-Syndrom ist eine weitere Form des Parkinson-Syndroms. Es wird definiert als Parkinson-Syndrom, das durch eine identifizierbare, nicht genetische Ursache hervorgerufen wird. Zu den Hauptursachen gehören Hydrozephalus, Medikamente, metabolische Störungen, zerebrovaskuläre Läsionen, neoplastische Läsionen, enzephalitische oder post-enzephalitische Läsionen, toxische Läsionen und traumatisch bedingte Läsionen (Höglinger, 2019).

Das hereditäre Parkinson-Syndrom wird durch seltene pathogene genetische Varianten in einem Gen verursacht. Dabei weisen pathogene Varianten in rezessiven Genen eine hohe Penetranz auf, sodass fast alle Träger:innen von Mutationen erkranken. Bei Träger:innen pathogener Varianten in dominanten Genen ist die Penetranz meist altersabhängig reduziert, wodurch ein erheblicher Teil der Variantenträger:innen ein gesundes Leben führt oder erst spät erkrankt (Höglinger & Trenkwalder, 2023).

Bei atypischen neurodegenerativen Parkinson-Syndromen ist eine frühzeitige Diagnosestellung wichtig für die individuelle Prognoseabschätzung sowie für die Identifikation und Therapie spezifischer nichtmotorischer Begleitsymptome (Höglinger, 2019). Das atypische Parkinson-Syndrom wird definiert als ein Syndrom, das durch eine andere neurodegenerative Krankheit als die Lewy-Körperchen Krankheit verursacht wird (Höglinger & Trenkwalder, 2023)

In der Vergangenheit wurden die Begriffe «idiopathisches Parkinson-Syndrom» und «Parkinson-Krankheit» synonym verwendet. Jedoch wurde in den letzten Jahren deutlich, dass einige Fälle der Parkinson-Krankheit durch genetische Varianten verursacht werden. Aus diesem Grund wird für Fälle ohne identifizierbare Ursache in der internationalen Literatur derzeit der Begriff «idiopathische Parkinson-Krankheit» verwendet. Fälle mit seltenen oder wenig häufigen pathogenen genetischen Varianten werden als «hereditäre Parkinson-Syndrome» bezeichnet (Höglinger & Trenkwalder, 2023).

2.4 Verlauf

Die Erkrankung Morbus Parkinson beginnt bereits viele Jahre bevor sich die typischen motorischen Symptome manifestieren, welche dann zur klinischen Diagnosestellung führen. So lassen sich verschiedene Phasen des idiopathischen Parkinson-Syndroms ableiten, die durch den fortschreitenden Verlust der Nervenzellen gekennzeichnet sind (Höglinger, 2019).

In der prämotorischen Phase sind die typischen motorischen Kardinalsymptome noch nicht vorhanden. Sie wird unterteilt in die präklinische und die prodromale Phase (Höglinger, 2019). Höglinger & Trenkwalder (2023) beschreiben die präklinische Phase als sehr frühes Stadium der Erkrankung, das noch keine offensichtlichen motorischen oder nichtmotorischen klinischen Anzeichen aufweist. Die prodromale Phase ist gekennzeichnet durch die typischen nichtmotorischen Symptome, und sie kann auch milde motorische Symptome umfassen. Nach der Prodromalphase, die sich über fünfzehn Jahre hinziehen kann, folgt die motorische Phase. Das Vorliegen der typischen motorischen Kardinalsymptome ermöglicht die klinische Diagnose des idiopathischen Parkinson-Syndroms (Höglinger, 2019).

Parkinson beginnt also grundsätzlich schleichend und mit individuellen, nicht immer klar differenzierten Symptomen. Typische Frühsymptome zeigen sich als Zittern an einer Hand, wiederkehrende Krämpfe in einzelnen Gliedern, Schlafstörungen, allgemeine Müdigkeit und Antriebslosigkeit, chronische Verspannungen im Hals- und Nackenbereich, hartnäckige Verstopfungen, Riechstörungen und auch Beschwerden beim Gehen sowie Depressionen (Parkinson Schweiz, 2023). Patient:innen, bei denen der Tremor im Vordergrund steht, haben prognostisch einen günstigeren Krankheitsverlauf. Dahingegen haben Patient:innen, bei denen der Rigor oder die Akinese im Vordergrund steht, durchschnittlich einen schnelleren progredienten Verlauf (Nebel & Deuschl, 2017).

Da der Verlust der Zellen in der Substantia nigra immer weiter fortschreitet, nehmen die Symptome auch stetig zu. Die Schritte beim Gehen werden immer kleiner, und feine Arbeiten wie Zähneputzen werden zunehmend schwieriger. Die Sprache verändert sich und wird oftmals leiser und undeutlicher, die Mimik nimmt ab und der Oberkörper kann sich nach vorne neigen. Diese Krankheitsprogression und das Symptombild sind sehr individuell. Von Patient:innen zu Patient:innen variieren der Verlauf und der Schweregrad stark. Die meisten Patient:innen können in den ersten zwei bis fünf Jahren der Erkrankung ein annähernd normales Leben führen, da die medikamentöse Behandlung unkompliziert und zuverlässig ist. Die Wirkung der Medikamente ist in dieser Phase der Krankheit ausgeglichen und es treten nur geringe oder gar keine Schwankungen auf. Mit fortschreitender Erkrankung lässt die Wirkungsdauer der Medikamente nach und es zeigt sich eine schwankende und unausgeglichene Symptomkontrolle im Tagesverlauf. Die Folge der Wirkungsschwankungen sind zudem unwillkürliche Überbewegungen, die auch Dyskinesien genannt werden. Diese Dyskinesien wechseln sich mit Phasen ausgeprägter Unbeweglichkeit ab. In diesem Krankheitsstadium nehmen nichtmotorische Symptome wie Depressionen, kognitive Störungen und Verdauungsstörungen ziemlich zu. Aufgrund der Wirkungsschwankungen müssen die Intervalle der Medikamenteneinnahme verkürzt werden. Eine andere Option ist die Kombination von Medikamenten, die dann eine verlängernde Wirkung zeigen. In späteren Stadien können stationäre Aufenthalte in einem spezialisierten Parkinsonzentrum hilfreich sein. Dabei können die Wirkung der Medikamente und die Symptomatik über einen längeren Zeitraum verfolgt werden, sodass die Therapie entsprechend angepasst werden kann. Die Neurorehabilitation ist sehr wichtig. Patient:innen erhalten

Logopädie, Ergo- und Physiotherapie. Gezielte Übungs- und Therapiepläne helfen den Patient:innen, im Alltag besser zurechtzukommen (Parkinson Schweiz, 2023).

2.5 Therapie

Morbus Parkinson kann nicht geheilt werden, dennoch gibt es verschiedene Therapien, um die Symptome zu mildern. Als Therapiemöglichkeiten stehen die medikamentöse Therapie, die nicht-medikamentösen Therapien, alternative Therapien und im fortgeschrittenen Stadium auch operative Massnahmen wie die tiefe Hirnstimulation oder die Anlage einer Sonde zur Verfügung (Parkinson Schweiz, 2023). Die medikamentöse Therapie ist symptomatisch, wobei das fehlende Dopamin ersetzt oder imitiert wird. Auf diese Weise kann die Lebensqualität über längere Zeit deutlich verbessert werden. Unter den nicht-medikamentösen Therapien oder auch konservativen Therapien versteht man die konsequente Übungsbehandlung durch Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie (Eibl, 2019). Das Ziel dieser nicht-medikamentösen Therapien ist es, eingeschränkte Fähigkeiten der Patient:innen zu verbessern, auf möglichst hohem Niveau zu erhalten oder bereits verloren gegangene Fähigkeiten wieder neu zu erlernen (Parkinson Schweiz, 2023). Aktivierende Therapien haben sich als besonders wirksam bei der Behandlung von Symptomen erwiesen, die nicht ausreichend auf medikamentöse Therapien ansprechen. Dazu zählen unter anderem die Sprech- und Schluckprobleme (Höglinger, 2019). Als effektivste Therapie zur Verbesserung der Verständlichkeit des Sprechens bei Patient:innen mit Morbus Parkinson gilt die logopädische Therapie (Höglinger & Trenkwalder, 2023).

3 Sprachliche Funktionen und ihre Aspekte

Wenn eine Person etwas sagt, tut sie gleichzeitig zweierlei: Sie spricht und sie verwendet Sprache. Diese Zweiteilung kommt in der englischen Berufsbezeichnung «Speech and Language Therapist» zum Ausdruck. *Speech Therapy*, übersetzt Sprechtherapie, zielt darauf ab, die Produktion von Lauten und Äusserungen zu ermöglichen, zu korrigieren und zu optimieren. *Language Therapy*, übersetzt Sprachtherapie, strebt danach, die Verfügbarkeit von Wörtern, Grammatik und verbaler Kommunikation anzueignen, wiederherzustellen oder zu korrigieren. Sprechen ist ein motorischer Akt, wohingegen Sprache ein Wissenssystem ist. Sprechen ist Stimmerzeugung und Artikulation. Die Sprache ein Inventar von Elementen und Regeln (Kannengieser, 2019).

3.1 Stimm- und Sprechfunktion

Ziegler W. erklärt in Nebel & Deuschl (2017), dass das Sprechen motorisch sehr komplex ist. Es sind abdominale und thorakale Muskulatur, die Kehlkopfmuskulatur, die pharyngealen Muskeln mit dem weichen Gaumen, die Zunge, die Kiefermuskulatur und die periorale Muskulatur an diesem Vorgang

beteiligt. Die Kontrolle dieses Bewegungsapparates ermöglicht es uns, in rascher Folge, sicher und genau die akustischen Signale zu erzeugen, die wir für die Sprache benötigen .

Funktionell eng miteinander verbundene Muskelgruppen werden zu den drei Funktionskreisen Atmung, Phonation und Artikulation zusammengefasst (Nebel & Deuschl, 2017). Der Funktionskreis der Atmung und somit der Atmungsmuskulatur hat die wichtige Funktion, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen und Kohlendioxid abzuführen. Beim Sprechen findet eine raschere Einatmung statt als sonst und die Dauer der Ausatmung wird enorm verlängert. Dies ermöglicht es, längere Phasen ohne Unterbrechung zu sprechen. Bei lautem Sprechen wird mehr Luft eingeatmet als bei normaler oder geringer Sprechlautstärke. Während des Sprechens konkurrieren die Erfordernisse des Gasaustauschs und der Kommunikation miteinander. Darüber hinaus erfordert körperliche Anstrengung beim Sprechen eine Anpassung des Sprechatmungsmusters, um den erhöhten Sauerstoffbedarf zu decken (Ziegler & Vogel, 2010).

Die Kehlkopfmuskulatur dient beim Sprechen der Erzeugung des Stimmtones oder eines Flüstergeräusches, auch Phonation genannt (Ziegler & Vogel, 2010). Friedrich et al. (2013) definieren Phonation als das mithilfe des Stimmapparates hervorgebrachte Schallereignis als Grundlage der Stimm- und Sprachproduktion. Bei stimmhafter Phonation, wie bei Vokalen oder stimmhaften Konsonanten, werden die Stimmlippen adduziert und eine periodische Stimmlippenschwingung wird durch den Aufbau eines Ausatemungsdruckes unterhalb der Glottis erzeugt (Ziegler & Vogel, 2010). Die Glottis wird als Raum zwischen den Stimmlippen definiert (Friedrich et al., 2013). Schwingungen im Vokaltrakt, die während der Phonation entstehen, werden als Resonanz bezeichnet. Es wird zwischen pharyngealer, nasaler und oraler Resonanz unterschieden. Das Gaumensegel ist für den Abschluss des oralen Resonanzraums vom nasalen Resonanzraum zuständig (Eibl, 2019). Beim Sprechen wird während der Phonation und der Artikulation oraler Sprachlaute das Gaumensegel angehoben, während es bei der Artikulation der nasalen Laute [m], [n] und [ŋ] abgesenkt wird (Ziegler & Vogel, 2010).

Als Artikulation werden die Bewegungen der peripheren Sprechorgane bezeichnet, um die Lautsprache zu formen (Friedrich et al., 2013). Der Sprachschall wird durch diese Bewegungen der Sprechorgane in seinen Klangeigenschaften modifiziert. Die Länge des Vokaltraktes (Abb. 2), der Grad der Kieferöffnung, die Lage der Zunge im Mundraum und die Spannung der Rachenmuskulatur beeinflussen die Resonanzeigenschaften des Glottisschalles und erzeugen so die verschiedenen Vokale. Werden durch Bewegungen der Zunge und der Lippe an verschiedenen Stellen des Vokaltraktes Konstriktionen gebildet, so entstehen die verschiedenen Konsonanten (Nebel & Deuschl, 2017).

Abbildung 2: Vokaltrakt (Nebel & Deuschl, 2017)

3.2 Sprachliche Ebenen

Die Sprachwissenschaft beschreibt die Sprache in fünf Teildisziplinen. Diese Disziplinen sind die Phonetik, die Morphologie, die Syntax, die Semantik und die Pragmatik (Kannengieser, 2019).

Die Phonetik untersucht die Funktion der Laute im System einer Sprache, die sprachspezifische Auswahl und Kombinationsmöglichkeiten der Einzellaute sowie deren bedeutungsunterscheidende Funktion. Ein Beispiel hierfür im deutschen Sprachsystem sind die Laute /r/ und /l/, die bedeutungsunterscheidend sind. Dies lässt sich anhand von Wortpaaren wie *Reim-Leim* oder *Rot-Lot*, die sich nur durch diesen einen Laut unterscheiden, veranschaulichen. Die kleinsten potenziell bedeutungsunterscheidenden Einheiten einer Sprache werden als Phoneme bezeichnet. In der deutschen Sprache werden etwa 40 solcher abstrakter Sprachlaute unterschieden (Friedrich et al., 2013).

Friedrich et al. (2013) erklären, dass die Morphologie sich mit der Analyse der Struktur und Form von Wörtern, Wortbildung und Flexion von Wörtern befasst. Die Wortbildung erfolgt durch Komposition, beispielsweise *Lese-buch*, oder durch Derivation, wie zum Beispiel *Lesung*. Die Flexion wird durch Deklination bei Nomen, Konjugation bei Verben oder Komparation bei Adjektiven beschrieben.

Laut Kannengieser (2019) untersucht die Syntax die Prinzipien, nach denen Sätze oder Äußerungen in einer Sprache gebildet werden.

Abgesehen von den formalen Aspekten der Sprache existiert auch die inhaltliche Dimension, welche die Bedeutungen von Wörtern, den Wortschatz einer Sprache, die Sinnerzeugung in Sätzen oder Äußerungen und Texten, aber auch die Zusammenhänge zwischen Sprache und Denken untersucht und beschreibt. Die Semantik beschäftigt sich mit dieser Ebene der Bedeutung von sprachlichen Zeichen und der Sprache als sinnerzeugendes System (Kannengieser, 2019).

In der Pragmatik wird die Sprache nicht in Einzelebenen unterteilt; stattdessen wird sie als Ganzes in ihrer Funktion und ihren Auswirkungen auf den Kommunikationsverlauf betrachtet. Im Gegensatz zur Semantik, die sich auf die wörtliche, kontextunabhängige Bedeutung konzentriert, analysiert die

Pragmatik die situationsabhängige Bedeutung. Diese Analyse der Sprachanwendung interpretiert Sprechen als eine Form des Handelns, bei der kommunikative Ziele wie Mitteilung, Handlungsaufforderung oder Pausenfüllung erreicht werden können. Friedrich et al. (2013) verdeutlichen, dass jede Sprach-, Sprech- und Stimmstörung eine pragmatische Dimension aufweist, da sie die sprachlichen Handlungsmöglichkeiten beeinträchtigt

3.3 Sprachverarbeitung

Durch den Einsatz bildgebender Verfahren ist die Sichtweise und das Wissen über die kognitiven und neurobiologischen Grundlagen der Sprachverarbeitung gemäss Grande et al. (2016) differenzierter geworden. Die Sprache ist bei sechsundneunzig Prozent der Menschen in der linken Grosshirnhälfte verankert und bei nur ein bis zwei Prozent dominiert die rechte Grosshirnhälfte. Bei den übrigen Prozent ist laut Huber et al. (2013) die Sprache auf beide Grosshirnhälften verteilt. In der Forschung wird angenommen, dass die normale und die gestörte Sprachverarbeitung den gleichen Prozessen unterliegt. Die modellhafte Darstellung der Sprachverarbeitung kann Hinweise auf Ursachen bestimmter Fehler und deren Behandlung geben. Der Fokus wird hier auf eines der Modelle, das hybride Modell, gelegt. Eibl (2019) betont, dass sich das hybride Modell für die Darstellung allgemeiner Prozesse der Sprachproduktion und des Sprachverstehen eignet. In dieser Arbeit wird auf das bewährte Modell von Levelt (1993) eingegangen. Es ist eine Art Synthese aus mehreren psycholinguistischen Modellen, wie Eibl (2019) erklärt. Das Modell von Levelt besteht hauptsächlich aus drei Teilen: dem Konzeptualisierer, dem Formulator und dem Artikulator. Der Konzeptualisierer ist dafür zuständig, die Redeabsicht zu generieren. Als präverbale Botschaft wird sie zur Versprachlichung in den Formulator geschickt. Der Formulator stellt die Sprachverarbeitung im engeren Sinne dar, wobei die grammatischen und phonologischen Enkodierungen in ihm stattfinden. Das Lexikon und die von ihm bereitgestellte Information spielen eine zentrale Rolle. Die Einträge im Lexikon sind in Lemmainformation und Lexeminformation unterteilt. Die Lemmainformation umfasst sowohl die lexikalische Bedeutung als auch die grammatischen Informationen. Die Lexeminformation enthält die phonologischen Informationen. Die grammatische Enkodierung ist für morphologische und syntaktische Aufgaben verantwortlich, teilweise erfolgen diese über die aktivierte Lemmainformation. Die phonologische Enkodierung muss, die durch die grammatische Enkodierung bereitgestellte Struktur mit phonologischem Material auffüllen. Dies geschieht vor allem durch den Abruf der Lexeminformation. Die Enkodierungsprozesse und das Lexikon interagieren miteinander, während der Formulator nicht nur fertige, vollständige grammatische und phonologische Strukturen an den Artikulator weitergibt (Grande et al., 2016). Nach Eibl (2019) wird im Artikulator dann der phonetische Plan ausgeführt. Die Artikulationsorgane werden gesteuert. Es wird angenommen, dass Konzeptualisierer, Formulator und Artikulator gleichzeitig arbeiten können. So kann es sein, dass ein Teil einer Äusserung bereits artikuliert wird, bevor der Formulator oder Konzeptualisierer die folgenden Teile der Äusserung

generiert haben (Grande et al., 2016). Beim Sprechen äussert sich dies in einer Änderung der Sprechabsicht, wodurch etwas anderes gesagt wird, oder in Einschüben während eines Gesprächs (Eibl, 2019).

Abbildung 3: Modell nach Levelt (Grande et al., 2016)

4 Logopädie bei Morbus Parkinson

Bei Patient:innen mit Morbus Parkinson, die von einer sprechmotorischen Störung betroffen sind, liegen laut Adams & Dykstra (2009) drei unterschiedliche Ansätze einer symptomorientierten Behandlung vor, die als wirksam gelten. Diese Ansätze umfassen die perceptionsorientierte Verhaltensmodifikation, die instrumentell gestützte Feedback-Behandlung und die Unterstützung der Kommunikation durch Hilfsmittel. Zu den eingesetzten Hilfsmitteln zählen das Tastbrett zur Temporeduktion (Helm, 1979), der Lombard-Effekt zu erhöhter Lautstärke (Adams & Lang, 1992; Hanson & Metter, 1980; Richardson et al., 2014) oder das verzögerte auditive Feedback (Downie et al., 1981). Die perceptionsorientierte Verhaltensmodifikation nutzt bewusst eingesetzte Schlüsselwörter, sogenannte Cues, um die Lautstärke oder Betonungsregeln zu verändern. Bei der instrumentell gestützten Feedback-Behandlung werden beide Aspekte verknüpft, indem zuerst eine bewusste Betonung eingeübt wird und dann mithilfe von direktem Feedback per tragbarem Microcomputer der Transfer gesichert wird (Rubow & Swift, 1985).

Diverse logopädische Behandlungsprogramme konzentrieren sich auf spezifische Aspekte der Dysarthrie, die sowohl in Einzel- als auch Gruppentherapien durchgeführt werden können (Herd et al., 2012). Ziegler & Vogel (2010) definieren die Dysarthrie als eine erworbene neurologische Störung der motorischen Prozesse während des Sprechvorgangs, insbesondere der Prozesse bei der Ausführung von Sprechbewegungen. Gemäss Ziegler & Vogel (2010) gibt es nur drei Therapieverfahren für Dysarthrie, für die ausreichende qualitative Nachweise zur Wirksamkeit vorliegen. Diese drei Verfahren werden in der Dysarthrieleitlinie der «Deutschen Gesellschaft für Neurologie» sowie in den «Practice Guidelines

for Dysarthria» der «Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences» genannt. Dazu gehören zwei nichttherapeutische Behandlungen- die Applikation von Botulinumtoxin bei spasmodischer Dysphonie und die Anpassung einer Gaumensegelprothese bei velopharyngealer Insuffizienz. Das dritte Verfahren ist die Übungsbehandlung nach dem Lee Silverman Voice Treatment LSVT (Ziegler & Vogel, 2010). Es wurde nach der Parkinson-Patientin Lee Silverman benannt, die sich als erste im Jahre 1987 dieser Behandlung unterzog (Halpern et al., 2022). Im Fokus der Therapie bei LSVT LOUD steht die Phonation mit einer Steigerung der Lautstärke. Das Übungsprogramm beinhaltet ein intensives Amplitudentraining mit gezielten Tonhalte- und Stimmübungen. Da dies eine grundlegende Stufe der Sprechproduktion darstellt, kann diese Methode auch bei Patient:innen mit fortgeschrittener Symptomatik und kognitiven Einschränkungen eingesetzt werden (Höglinger, 2019). Seit mehr als dreissig Jahren wird die LSVT-LOUD-Therapie wissenschaftlich untersucht. Randomisierte und kontrollierte Studien konnten zeigen, dass diese Therapieform anderen intensiven, artikulations- und atembезogenen Therapieformen sowie der Nichtbehandlung überlegen ist. Weitere Studien haben eine verbesserte Sprechverständlichkeit (Levy et al., 2020), eine subjektiv gesteigerte Kommunikationsfähigkeit (Ramig et al., 2018), eine verbesserte Stimmqualität (Baumgartner et al., 2001), eine verbesserte Artikulation (Sapir et al., 2007) und einen verbesserten Gesichtsausdruck (Dumer et al., 2014) nachgewiesen (Halpern et al., 2022).

Bei Patient:innen mit Morbus Parkinson, deren verminderte Verständlichkeit auf eine gesteigerte Sprechgeschwindigkeit zurückzuführen ist, erzielt das erfolgreich evaluierte Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) häufig keine Verbesserung (Fox et al., 2012). Jedoch wird die Verminderung des abweichenden Sprechtempos als einer der wirksamsten Ansätze zur Verbesserung der Verständlichkeit bei Parkinson-Dysarthrien beschrieben (Kent, 1992). Das Therapieprogramm «Kinästhetisch-kontrolliertes Sprechen bei Poltern und Stottern» (KKS) wurde für Patient:innen mit Redeflussstörungen entwickelt. Es zielt darauf ab, die artikulatorische Prägnanz durch Fokussierung auf die kinästhetische Kontrolle beim Sprechen zu erhöhen. Auf diese Weise wird neben einer deutlicheren Artikulation auch indirekt eine Verringerung des Sprechtempos angestrebt. In der Einzelfallstudie konnte Thissen (2020) durch die Anwendung des Therapiekonzepts KKS bei einem Patienten mit Morbus Parkinson zeigen, dass sich das Sprechtempo im lauten Lesen signifikant reduzierte. Darüber hinaus zeigte sich in der Spontansprache ein statistischer Trend zum verringerten Sprechtempo und die Bewertung der Verständlichkeit verbesserte sich hoch signifikant (Thissen, 2020).

Ein anderer Ansatz zur Behandlung von Dysarthrie ist das Rhythmic Speech Cueing (RSC). Die Rhythmusterapie trainiert das Sprechen nach einer auditiven rhythmischen Vorgabe, um die Verständlichkeit von Patient:innen mit Morbus Parkinson zu verbessern. Die dadurch adaptierte Sprechmotorik lässt mehr Zeit für die Sprechplanung zu und führt zu einer verbesserten Verständlichkeit durch das vergrösserte Ausmass der Artikulation (Mainka & Mallien, 2014). Allerdings scheinen die therapeutischen Möglichkeiten begrenzt zu sein, da der Transfer in die Alltagssprache gering ausfällt (König, 2022). König (2022)

konnte in einer Einzelfallstudie zeigen, dass durch RSC kurzfristige Verständlichkeitsverbesserungen erzielt werden. Die Therapie bietet laut König (2022) insbesondere für progredient erkrankte Patient:innen mit Morbus Parkinson eine positive Erfahrung der Selbstwirksamkeit und eine Behandlungsperspektive, die sich positiv auf die Lebensqualität auswirken kann. Rhythmus stellt somit eine Ressource für die Sprachtherapie dar, deren praktischer und empirischer Nutzen weiterhin erforscht und bewertet werden sollte (König, 2022).

5 Exekutivfunktionen und Dysfunktionen

5.1 Begriffsklärungen und ihre Teilaspekte

Exekutivfunktionen werden in Müller (2013) als uneinheitliches und widersprüchliches Konzept der Neuropsychologie beschrieben. In einem Artikel von Eslinger (1996) fanden sich bereits über 33 verschiedene Definitionen. Der Begriff Exekutivfunktionen entstammt der englischen Sprache und wird in der Regel mit Steuerungs- oder Leitungsfunktionen übersetzt. Müller (2013) beschreibt, dass klinische Symptome sich sowohl als kognitive Störungen als auch in sehr unterschiedlichen Verhaltensstörungen zeigen (Abb. 4). In der Forschungsliteratur werden unter dem «Regenschirmbegriff» der Exekutivfunktionen metakognitive Funktionen zusammengefasst. Sie ermöglichen eine Kontrolle und Steuerung von kognitiven Basisfunktionen, wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis oder die Integration von sensorischer Information, um eine zielgerichtete Planung und Durchführung von Handlungen zu gewährleisten (Büttner, 2014).

Abbildung 4: Exekutivfunktionen – ein Regenschirmbegriff (Müller, 2013)

Aufgrund der Klarheit im klinischen Alltag präferieren Müller S. V. et al. (2019) die Einteilung der Exekutivfunktionen in drei kognitive Komponenten, welche bei den meisten Patient:innen mit dysexekutivem Syndrom Störungen aufweisen und Schwierigkeiten bereiten. Störungen des Arbeitsgedächtnisses und Monitorings, der kognitiven Flexibilität und Flüssigkeit und des planerischen und problemlösenden Denkens werden als diese drei kognitiven Komponenten beschrieben.

Das dysexekutive Syndrom beschreibt die Fehlfunktion verschiedenartiger kognitiver, affektiver, motivationaler und emotionaler Funktionen. So kann sich das dysexekutive Syndrom im Alltag folgendermassen zeigen: Patient:innen zeigen ein unpassendes Sozialverhalten, haben Mühe Entscheidungen zu treffen, Plänen zu folgen fällt ihnen schwer oder auch Pläne zu ändern, Schwierigkeiten treten auf im planerischen Denken und Organisieren, sie sind sehr ablenkbar und haben Mühe in mehrdeutigen Situationen (Müller, 2013).

5.2 Arbeitsgedächtnis und Monitoring

Die Annahme, dass das menschliche Gedächtnis sowohl die Funktion des langfristigen Speicherns von Informationen erfüllt als auch über eine Art Kurzzeitspeicher mit enthaltenen Informationen verfügt, ist gemäss Hasselhorn & Grube (2003) in keiner Weise neu. Bereits 1890 sprach William James diesbezüglich vom Primärgedächtnis mit seinen aktuell verfügbaren und bewussten Erinnerungen (James, 1890). Atkinson und Shiffrin (1968) haben in den Ausführungen zu ihrem Mehrspeichermodell schon darauf hingewiesen, dass bei der Bearbeitung von neuen Informationen der Kurzzeitspeicher die Funktion eines Arbeitsgedächtnisses übernimmt. Diese Zuschreibung erhält der Kurzzeitspeicher auch in neueren Gedächtnismodellen. Zu den Arbeitsgedächtnisfunktionen, die typisch sind für den Kurzzeitspeicher, gehören die Nutzung von Strategien und Kontrollprozessen zur Optimierung des Lernens und die Erleichterung des späteren Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis. Ein System mit diesen Leistungen lässt sich nicht mehr ausreichend mit dem Begriff Kurzzeitspeicher umschreiben. Daher wird in der Literatur vielmehr über Modelle des Arbeitsgedächtnisses diskutiert. Der Begriff Arbeitsgedächtnis kommt davon, dass dieses System während der Verarbeitung von Informationen aktiv arbeitet (Hasselhorn & Grube, 2003).

Auch wenn in jüngster Vergangenheit verschiedenste Modelle von Arbeitsgedächtnissen in der Allgemeinen Psychologie vorgelegt wurden (Miyake & Shah, 1999), so hat das mehrdimensionale Modell von Baddeley aus den Siebzigerjahren, welches immer weiter elaboriert wurde, eine Reihe von Vorzügen (Baddeley, 1986). Es bietet Metaphern für die Funktionsweise des Arbeitsgedächtnisses, die geeignet sind, Entwicklungsveränderungen und Störungsbilder zu beschreiben. Baddeley kam durch frühe experimentelle Arbeiten zur Einsicht, dass die gängige Annahme eines eindimensionalen Arbeitsgedächtnisses unpassend ist. Allerdings zeigten sich bei gleichzeitiger Bearbeitung von zwei Anforderungen unterschiedlicher Modalitäten Leistungseinbussen. Sie fielen jedoch viel geringer aus als man es erwarten sollte, wenn nur eine allgemeine Arbeitsgedächtniskapazität verfügbar wäre, die auf beide Anforderungen aufgeteilt wird. Daher beschrieb Baddeley (1986) das Arbeitsgedächtnis als komplexes Systemgefüge (Abb. 5), in dem spezifische Hilfssysteme für die separate Verarbeitung visuell-räumlicher und sprachlich-akustischer Informationen einer zentralen Exekutiven untergeordnet sind (Hasselhorn & Gold, 2022). Die zwei Hilfssysteme, das phonologische und das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis, sind

vor allem in ihrer Funktionsweise empirisch analysiert worden (Hasselhorn & Grube, 2003). Daraufhin postulierte Baddeley (2000) einen Verbindungsmechanismus, den episodischen Puffer, zwischen der Zentralen Exekutiven und dem Langzeitgedächtnis (Hasselhorn & Gold, 2022).

Abbildung 5: Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley (1986, 2000)

In der Forschungsliteratur finden sich Evidenzen für die Annahme, dass die Verarbeitung sprachlicher und visuell-räumlicher Informationen in partiell unabhängigen Teilsystemen erfolgt (Chai et al., 2018). Die phonologische Schleife mit den sprachlichen Informationen besteht aus zwei Komponenten, dem phonetischen Speicher und einem subvokalen Kontrollprozess. Der phonetische Speicher erfüllt die Aufgabe, klangliche und sprachliche Informationsmerkmale für eineinhalb bis zwei Sekunden zu repräsentieren. Informationen, welche nicht in weiterführende Verarbeitungsprozesse gelangen, werden nach etwa zwei Sekunden überschrieben. Der subvokale Kontrollprozess hält wichtige Informationen länger als nur zwei Sekunden verfügbar, sodass wir vor allem beim Hören längerer Sätze am Schluss noch wissen, wovon anfangs die Rede war. Die Repräsentation wird durch eine Art inneres Sprechen im phonetischen Speicher immer wieder neu aufgefrischt und wichtige Informationen bleiben für die weitere Verarbeitung länger präsent (Hasselhorn & Gold, 2022).

Müller (2013) beschreibt Monitoring als unmittelbare systematische Erfassung, Beobachtung oder Überwachung eines Vorgangs oder Handelns, um gegebenenfalls einzugreifen, sofern dieser Vorgang nicht den gewünschten Verlauf nimmt.

5.3 Kognitive Flexibilität und Flüssigkeit

In ICF (2005) wird unter dem Abschnitt der höheren kognitiven Funktionen die kognitive Flexibilität als mentale Funktion beschrieben, die das Ändern von Strategien oder Denkansätzen, insbesondere beim Problemlösen, betrifft.

Zur Bewertung der exekutiven Funktion können verschiedene Tests eingesetzt werden, wie beispielsweise der Trail Making Test (TMT) und Tests zur Sprechflüssigkeit. Der TMT besteht darin, eine Spur zu

zeichnen, um Zahlen der Reihe nach (Teil A) und Zahlen und Buchstaben abwechselnd (Teil B) einander zuzuordnen. Die in Teil A verbrachte Zeit widerspiegelt die motorische Leistung. Teil B erfordert kognitive Flexibilität, Aufgabenwechsel, Reaktionshemmung und Arbeitsgedächtnis und bewertet die kognitiv-motorische duale Aufgabenerfüllung (Barbosa et al., 2017).

Um die Sprachflüssigkeit zu überprüfen, gibt es verschiedene Tests. Die Methoden können variieren, jedoch werden die Teilnehmer:innen normalerweise angewiesen, so viele Wörter wie möglich in sechzig Sekunden zu sagen. Beim phonemischen Test müssen die Wörter mit einem bestimmten Buchstaben beginnen, während beim semantischen Test die Wörter der gleichen Kategorie angehören müssen. Die meisten Studien interpretieren die Ergebnisse von Sprachflüssigkeitstests lediglich als kognitives Mass und berücksichtigen die motorischen Anforderungen der Aufgabe nicht. Mit zunehmendem Alter kann die Sprachproduktion beeinträchtigt sein. Dieser Verlust kann auf eine Abnahme der Muskelkraft, Ausdauer und Koordination zurückgeführt werden, die durch Morbus Parkinson noch verstärkt wird (Barbosa et al., 2017).

5.4 Planerisches und Problemlösendes Denken

Das problemlösende Denken ist eine der höchsten Formen der kognitiven Aktivität, welche wir als Menschen kennen. In Betsch et al. (2011) wird das problemlösende Denken als Beseitigen eines Hindernisses oder das Schliessen einer Lücke in einem Handlungsplan durch bewusste kognitive Aktivitäten, die das Erreichen eines beabsichtigten Ziels möglich machen sollen, definiert. Die Problemlösungen in Form von Sprache, Schrift und Zahlensystem, welche aus dieser Aktivität resultieren, haben ausschlaggebend zum Erfolg und dem Überleben der Spezies Mensch beigetragen. Keine anderen Lebewesen auf diesem Planeten sind bis jetzt bekannt, die ihr Leben vergleichbar durch planvolles Handeln und problemlösendes Denken formen und gestalten. Nach Betsch et al. (2011) verdanken wir dem problemlösenden Denken das grösste Vernichtungspotenzial, das eine Spezies jemals erzeugt hat. Bei Störungen des planerischen Denkens kann eine Therapie zu verbessernden Subkomponenten führen. Dennoch steht sie am Ende der Schwierigkeitshierarchie, da sie einerseits kognitive Flexibilität, andererseits ein weitgehend intaktes Arbeitsgedächtnis erfordert. Die Aufgabe in der Therapie besteht darin, für eine fiktive Person in der Organisation einen Tagesplan zu entwickeln. Verschiedene vorgegebene Termine sollen dabei in eine optimale zeitliche Reihenfolge gebracht werden. Neben dem Aufgabenmanagement, der rückwärtsgerichteten Handlungsüberwachung und der vorwärts gerichteten Handlungsüberwachung spielen hier auch die zeitliche Kodierung im Arbeitsgedächtnis sowie Prozesse der Inhibition und Flexibilität eine wichtige Rolle (Müller, 2013).

6 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Bachelorarbeit wurde in Form einer Literatarbeit verfasst. Die Verfasserin strebte durch eine sorgfältige Analyse an, den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zu ermitteln und auf dieser Grundlage die formulierten Fragestellungen mithilfe relevanter Literaturquellen zu beantworten. Die Auswahl der Studien erfolgte unter Berücksichtigung definierter Einschlusskriterien, welche eine klare Abgrenzung der relevanten Forschungsliteratur sicherstellten. Dabei wurden ausschliesslich Studien berücksichtigt, die exekutive Funktionen bei Morbus Parkinson untersuchten und deren Auswirkungen auf die Sprache und das Sprechen beleuchteten. Zudem wurde auf fundierte Grundlagenliteratur zurückgegriffen. Die sorgfältige Auswahl der Studien und der Grundlagenliteratur bildet die Grundlage für eine umfassende Analyse und Interpretation der Literatur. Das Ziel ist es, die Auswirkungen exekutiver Dysfunktionen bei Morbus Parkinson auf die Sprache und das Sprechen besser zu verstehen und Implikationen für die klinische Praxis abzuleiten. Ein umfassendes Verständnis dieser Zusammenhänge soll dazu beitragen, effektive logopädische Ansätze zu entwickeln, um einen ganzheitlichen Beitrag zur Verbesserung der Sprech- und Sprachfunktion von Patient:innen mit Morbus Parkinson zu leisten und die therapeutische Unterstützung kontinuierlich zu optimieren.

7 Auswirkungen auf die Sprechfunktion bei Morbus Parkinson

7.1 Kardinalsymptome, exekutive Dysfunktionen und die Sprechfunktion

Es erscheint plausibel, dass für Störungen im Ablauf der Sprechbewegungen ähnliche Mechanismen postuliert werden können wie für die motorischen Fähigkeiten der Gliedmassen. Allerdings gibt es klinische Hinweise darauf, dass die Bewegungsstörungen der Sprechorgane bei Morbus Parkinson besonders sind (Nebel & Deuschl, 2017). Pinto et al. (2004) berichteten, dass therapeutische Massnahmen, die einen positiven Einfluss auf eine Gangstörung und Handfunktionsstörungen haben, sich oft überhaupt nicht oder sogar negativ auf die Sprechstörung auswirken. Die Sprechstörung bei Patient:innen mit Morbus Parkinson, welche auch als hypokinetische Dysarthrie bezeichnet wird, ist klinisch durch mehrere akinetische Symptome charakterisiert. Zu diesen Symptomen werden ein verzögerter Sprechbeginn, reduzierte Sprechlautstärke infolge flacher Atmungsbewegungen, behauchte Stimme aufgrund einer unvollständigen Adduktion der Stimmlippen, monotones Sprechen infolge fehlender Anpassungsbewegungen der intrinsischen Kehlkopfmuskulatur und undeutliche Artikulation als Konsequenz einer Hypometrie der Artikulatoren, gezählt (Nebel & Deuschl, 2017). Die Hypometrie der Bewegungsausführung wird in Nebel & Deuschl (2017) als verminderte Exkursion der beteiligten Artikulatoren definiert. Für das Vorliegen einer Akinese gibt es nur wenige experimentelle Belege. In Einfach-Reaktionsexperimenten wurden keine verzögerten Reaktionen festgestellt (Ludlow et al., 1987). Es gibt kontrovers diskutierte Hinweise auf verminderte Bewegungsamplituden, insbesondere im Lippenbereich. Die Befunde bezüglich sprechmotorischer Bradykinese bei Patient:innen mit Morbus Parkinson sind uneinheitlich: Einige

Studien deuten auf verlangsamte Lippenbewegungen hin (Forrest & Weismer, 1995), während andere über normale Artikulationsbewegungen berichteten (Ackermann et al., 1997; Connor & Abbs, 1991). Kinematische Daten von Forrest & Weismer (1995) zeigten, dass Lippenbewegungen von Patient:innen mit Morbus Parkinson bei skalierten Bewegungsamplituden im Normbereich lagen.

Die unterschiedlichen Beiträge von Akinese und Rigidität zu den dysarthrischen Symptomen von Patient:innen mit Morbus Parkinson sind noch nicht eindeutig geklärt. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass bestimmte Befunde auf das Vorliegen von Rigidität hindeuten. Die ungewöhnlichen Phasenbeziehungen zwischen abdominaler und thorakaler Exkursion bei der Atmung sowie die Berichte von Patient:innen mit Morbus Parkinson über ein Gefühl der Enge beim Atmen, gelten als Anzeichen einer rigiden Atmungsmuskulatur (Solomon & Hixon, 1993; Vercueil et al., 1999). Jedoch fanden lediglich Zarzu et al. (2007) in Elektromyografie-Ableitungen intrinsischer Kehlkopfmuskeln Hinweise auf erhöhte myoelektrische Aktivität. Ackermann & Ziegler (1989) konnten in gezielteren Untersuchungen zur Rigidität im Subsystem der Lippen zeigen, dass eine erhöhte Ruheaktivität und eine beeinträchtigte reziproke Aktivität der Antagonisten bei der Bildung von bilabialen Verschlüssen (b, p) besteht. Eine spätere Studie fand einen Zusammenhang zwischen Rigidität und Hypokinese der Lippen, der allerdings nicht repliziert werden konnte (Ackermann & Ziegler, 1989).

Nebst der Akinese und der Rigidität, hat der bei Morbus Parkinson beobachtbare Tremor auch einen Einfluss auf die Vokaltraktmuskulatur. Hierbei spricht man klinisch von einem Stimmtremor. Dieses Stimmzittern kann durch einen respiratorischen, laryngealen oder supralaryngealen Oszillationsmechanismus entstehen. Perez et al. (1996) konnten laryngoskopisch einen Stimmlippentremor nachweisen. Ackermann et al. (1997) postulieren, dass der Tremor die Sprechleistung beeinflusst, indem die Oszillationen als Attraktor für schnelle Wechselbewegungen zwischen Silben dienen und das Freezing-Phänomen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson ausgelöst werden kann. Das bedeutet, dass diese Patient:innen beim Versuch, eine Silbe schnell zu wiederholen, in den Frequenzbereich des Tremors geraten können, wodurch die Aufgabe zu einem schnellen, nur durch minimale Bewegungsauslenkungen modulierten Dauerton wird (Nebel & Deuschl, 2017).

Mohapatra (2019) betont, dass die emotionale Dysprosodie ein charakteristisches Merkmal bei Patient:innen mit Morbus Parkinson ist. Diese prosodische Einschränkung bei Morbus Parkinson werden mit dem Arbeitsgedächtnis und exekutiven Dysfunktionen in Verbindung gebracht (Mohapatra, 2019).

Oft wird die prosodische Einschränkung bei Parkinson als kognitive Beeinträchtigung und nicht als linguistische Beeinträchtigung betrachtet, da Patient:innen mit Parkinson häufig exekutive Dysfunktionen im Modell nach Baddeley aufweisen (Breitenstein et al., 2001). In der Studie von Breitenstein et al., (2001) wurde die Beziehung zwischen emotionaler Prosodie und Exekutivfunktion erklärt. Zwanzig Teilnehmer:innen wurden anhand einer neuropsychologischen Testbatterie aus dem Wisconsin-Kartensortierungstest (WCST), den Digit-Span-Teiltests der Wechsler-Intelligenzskala für Erwachsene-Revised (WAIS-

R) (Wechsler, 1981) und dem Listening-Span-Test (Daneman & Carpenter, 1980) bewertet. Zwei prosodische Wahrnehmungsaufgaben in englischer und in deutscher Sprache wurden durchgeführt. Die Tonhöhe und Dauer der Hinweise für Sätze wurden verändert. Die Ergebnisse von Breitenstein et al. (2001) legen nahe, dass die Exekutivfunktionen signifikant mit der Leistung von Patient:innen mit Morbus Parkinson bei prosodischen Wahrnehmungsaufgaben korrelierte. Die Verarbeitung emotionaler Prosodie während eines Gesprächs erfordert eine erhebliche Menge an Aufmerksamkeitsressourcen. Ein Beispiel hierfür ist die Notwendigkeit, auf die prosodische Bedeutung eines Satzes zu reagieren und irrelevante semantische Bedeutungen zu unterdrücken, was letztlich eine selektive Aufmerksamkeit oder Reaktionshemmung erfordert. Beide Prozesse sind mit der zentralen Exekutive des Arbeitsgedächtnissystems verbunden. Daher zeigen Patient:innen mit Morbus Parkinson oft Schwierigkeiten mit linguistischen Einschränkungen, die auf eine Störung der exekutiven Funktion zurückzuführen sind (Mohapatra, 2019).

Häufig zeigen Patient:innen mit Morbus Parkinson Defizite in der Wortflüssigkeit, bei Entscheidungsprozessen, in der kognitiven Flexibilität und beim planerischen Denken (Cook et al., 2014). Laut Foltynie et al. (2004) treten bei achtzehn Prozent der Patient:innen bei der Erstdiagnose die vorherig genannten Defizite auf. Die in der Literatur berichteten Befunde bezüglich der Defizite in der formallexikalischen und der semantischen Wortflüssigkeit sind inkonsistent (Van Spaendonck et al., 1996). Gesichert gilt jedoch, dass Patient:innen bei Wortflüssigkeitsaufgaben mit alternierenden Bedingungen Defizite zeigen (Downes, Sharp, Costall, Sagar & Howe, 1993). Darüber hinaus zeigen Patient:innen mit Morbus Parkinson deutliche Einschränkungen im Wisconsin Card Sorting Test (WCST), da es ihnen nicht möglich ist, effiziente Strategien zu entwickeln. Die Strategieentwicklung scheint dabei insbesondere bei hoher kognitiver Beanspruchung eingeschränkt (Goebel, Mehdorn & Leplow, 2010).

7.2 Berichte von Patient:innen mit Morbus Parkinson

In Schalling et al. (2017) beantworteten einhundertachtundachtzig Patient:innen mit Morbus Parkinson Fragen zum Sprechen, zur Sprache und zum Schlucken mittels eines Fragebogens. Das Durchschnittsalter betrug achtundsechzig Jahre, mit einer Altersspanne von sechsunddreissig bis sechsundachtzig Jahren. Die Dauer der Erkrankung lag zwischen null bis fünfundzwanzig Jahren, im Durchschnitt sieben Jahre. Die Patient:innen mit Morbus Parkinson konnten im Bereich der Sprache aus einer Liste von zwanzig Symptomen ankreuzen. Über zweiundneunzig Prozent berichteten, dass sie mindestens ein Symptom in Zusammenhang mit Sprache und Kommunikation hatten. Das häufigste berichtete Symptome war eine schwache Stimme mit einundsiebzig Prozent. Eine unpräzise Artikulation wurde von mehr als der Hälfte der Befragten angegeben. Von den Personen, die angaben, dass sie Sprachprobleme hatten und auf die Frage nach Verlegenheit über die Sprache antworteten, gaben mehr als vierzig Prozent an, dass Sprachprobleme sie manchmal verlegen machten. Fast zwanzig Prozent berichteten, dass Sprachprobleme sie oft verlegen machten, und fünf Prozent antworteten auf dieselbe Aussage mit immer. Die restlichen gut

dreissig Prozent der Befragten antworteten selten oder nie. Der Bereich der Teilnahme, auf den Sprachprobleme den grössten negativen Einfluss hatten, war die Fähigkeit, sich mit anderen zu sozialisieren. Fast vierzig Prozent der Befragten gab an, dass dies der Fall war (Schalling et al., 2017).

8 Auswirkungen auf die Sprachfunktion bei Morbus Parkinson

8.1 Sprachliche Ebenen und exekutive Dysfunktionen

Sprachdefizite werden bei Morbus Parkinson in der Klinik oft übersehen oder als motorisches Sprachsymptom fehlinterpretiert. Die Dysarthrie, genauer gesagt die hypokinetische Dysarthrie, welche durch verminderte Lautstärke, langsame und ungenaue Artikulation und Dysprosodie gekennzeichnet ist, gilt als die bekannteste motorische Sprachstörung bei Parkinson (Duffy, 2020). Studien, die bei Patient:innen mit Morbus Parkinson Anomalien im Sprachverständnis zeigen, deuten jedoch darauf hin, dass es eine eindeutige Sprachstörung gibt, die von der motorischen Sprachfunktion getrennt ist. Verschiedene Defizite in der Sprachproduktion bei Morbus Parkinson können eine kognitiv-linguistische Grundlage haben (Auclair-Ouellet et al., 2017). Insbesondere wurden immer wieder Defizite bei der Verarbeitung und Produktion komplexer Grammatik und Syntax festgestellt, die mit der Exekutivfunktion und dem Arbeitsgedächtnis in Verbindung gebracht wurden (Colman et al., 2011). Zusätzliche Defizite im Sprechen wurden bei der Organisation und der Kohärenz von erzählerischem Diskurs beobachtet (Ellis et al., 2015).

Bocanegra et al. (2015) stellten fest, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson bereits in den frühen Stadien der Erkrankung Beeinträchtigungen in den sprachlichen Bereichen der Syntax und der Handlungsverben auf semantischer und lexikalischer Ebene aufweisen. Die Beeinträchtigungen zeigen sich in der Verarbeitung von Sätzen unterschiedlicher syntaktischer Komplexität, wie sowohl in monolingualen (Lee et al., 2003) als auch bilingualen (Zanini, 2004) Stichproben beobachtet wurde. Die festgestellten Unterschiede scheinen nicht durch die spezifischen Aufgaben bedingt zu sein, da sie separat in selbstgesteuertem Lesen, auditivem Verständnis (Angwin et al., 2006) und Zuordnungsaufgaben von Sätzen zu Bildern (Hochstadt et al., 2006) beobachtet wurden. Deutliche Einschränkungen zeigen sich bei Handlungsverben, während die Verarbeitung von Nomen weitgehend erhalten bleibt. Dies wurde in Aufgaben gezeigt, die semantische und/oder lexikalische Prozesse ansprechen, wie beispielsweise die Benennung von Bildern mit Objekten im Vergleich zu Handlungen (Herrera & Cuetos, 2012) die Produktion von verwandten Wörtern (Péran et al., 2003) und die lexikalische Entscheidung (Boulenger et al., 2008).

Die Studie von Bocanegra et al. (2015) untersuchte die Differenzierbarkeit und den Verlauf von sprachlichen und semantischen Einschränkungen bei Morbus Parkinson sowie deren Beziehung zu exekutiven Funktionen. Bocanegra et al. (2015) stellten fest, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson Schwierigkeiten hatten, die syntaktische Funktion von Nomen in Verbphrasen zu identifizieren und komplexe Sätze zu verarbeiten. Diese Ergebnisse stimmten mit früheren Berichten überein, die zeigten, dass

Patient:innen mit Morbus Parkinson Schwierigkeiten haben, Sätze mit unterschiedlicher syntaktischer Komplexität zu verstehen (Angwin et al., 2006; Hochstadt et al., 2006). Laut Bocanegra et al. (2015) deuten die vorliegenden Nachweise darauf hin, dass bestimmte exekutive Bereiche entscheidend sind, um Konstruktionen mit unterschiedlicher syntaktischer Komplexität zu erfassen. Infolgedessen scheinen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson syntaktische Einschränkungen als sekundäre Auswirkung einer Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen aufzutreten.

Die Beeinträchtigung von Handlungsverben scheint gemäss Bocanegra et al. (2015) einen primären Defizitpunkt bei Morbus Parkinson darzustellen, da sie unabhängig von einer Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen auftreten kann.

Weiter kamen Bocanegra et al. (2015) zum Ergebnis, dass die Semantik von Objekten bei Patient:innen mit Morbus Parkinson beeinträchtigt ist. Veränderungen in der Verarbeitung von Nomen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson wurden in früheren Berichten aufgezeigt, obwohl diese weniger ausgeprägt sind als die Beeinträchtigungen bei Verben (Cotelli et al., 2007; Crescentini et al., 2008). Lexikalische Klasseneffekte hängen in diesem Zusammenhang wahrscheinlich von zugrundeliegenden semantischen Effekten ab, die die Repräsentation von Objekten betreffen (Vigliocco et al., 2011). Bocanegra et al. (2015) betonen, dass ihre Daten darauf hinweisen, dass Schwierigkeiten beim Zuordnen von Bildern von Objekten teilweise auf eine Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen zurückzuführen sind.

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen von Crescentini et al. (2008). Sie stellten fest, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Nomen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson im Vergleich zu Kontrollgruppen niedriger war und mit kognitiver Kontrolle sowie Aufmerksamkeitsfähigkeiten zusammenhing. Die Patient:innen mit Morbus Parkinson hatten zusätzlich mehr Schwierigkeiten, Nomen zu generieren, wenn die Verbindung zwischen Stimulus und Reaktion schwach war. Laut Crescentini et al. (2008) spiegeln diese Befunde Defizite in überwachenden Prozessen wider, anstatt in automatischem semantischem Zugriff während der lexikalischen Abrufphase.

Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass asymptotische Personen mit genetischem Risiko für die Entwicklung von Morbus Parkinson intakte exekutive Funktionen aufwiesen, jedoch eine beeinträchtigte Verarbeitung bestimmter syntaktischer Aspekte zeigten, die von grammatikalischen Mechanismen abhängen und nur minimal auf das Arbeitsgedächtnis angewiesen sind (García et al., 2017). Es gibt konvergierende Hinweise darauf, dass sowohl die Verarbeitung von Handlungsverben (Melloni et al., 2015) als auch die syntaktische Verarbeitung mit kortiko-subkortikalen Schaltkreisen der Basalganglien verbunden sind, die in der frühen Phase von Morbus Parkinson teilweise gestört sein können, noch bevor es zu exekutiven Dysfunktionen und klinischen Manifestationen kommt (García et al., 2017).

Hyder et al. (2021) fanden heraus, dass Veränderungen in der Konnektivität des Sprachnetzwerks bereits in den frühen Stadien von Morbus Parkinson vorhanden sind, wenn die allgemeine kognitive Funktionalität und die Sprachfähigkeiten wie Benennen, verbales konzeptuelles Denken und semantische verbale Flüssigkeit noch relativ intakt sind, wie durch standardisierte neuropsychologische Tests angezeigt wird.

8.2 Satzverarbeitung, pragmatische Verarbeitung und exekutive Dysfunktionen

In einer Studie von Colman et al. (2011) wurde der Zusammenhang zwischen Satzverständnis und exekutiven Funktionen bei achtundzwanzig niederländischsprachigen Patient:innen mit Morbus Parkinson analysiert. Die Aufgabe zur Satzverständnisprüfung beinhaltete den Vergleich verschiedener Satzstrukturen (aktiv versus passiv) und unterschiedlicher Satzlängen (kurz versus lang). Die exekutiven Funktionen wurden mittels TMT (Teile A und B), Testbatterie für Aufmerksamkeitsleistungen (TAP) (Leclercq & Zimmermann, 2005), Odd Man Out Test (Flowers & Robertson, 1985), Stroop-Aufgabe (Stroop, 1935) und Lelekovs Protokoll für kognitive Sequenzierung (Lelekov et al., 2000) bewertet. Die Ergebnisse der exekutiven Funktionen legen nahe, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson schlechtere Leistungen bei kognitiver Flexibilität (TMT, Odd Man Out Test) und Aufgaben zur Aufmerksamkeit (TAP) zeigen, jedoch keine signifikanten Unterschiede bei anderen Funktionen wie Inhibition und Arbeitsgedächtnis aufweisen (Mohapatra, 2019).

Die Ergebnisse im Bereich des Satzverständnisses waren ähnlich wie bei Aufgaben zur anhaltenden visuellen Aufmerksamkeit. Insbesondere wurde festgestellt, dass Einschränkungen in der kognitiven Flexibilität mit Schwierigkeiten beim Verständnis passiver Sätze korrelieren. Dies legt nahe, dass das Verstehen von Sätzen das Umschalten zwischen verschiedenen sprachlichen Informationen erfordert und eine Beeinträchtigung dieser Fähigkeit wahrscheinlich zu Schwierigkeiten beim Verstehen passiver Sätze bei Patient:innen mit Morbus Parkinson beiträgt. Weitere exekutive Funktionen, die das Satzverständnis beeinflussen, sind Inhibition, Arbeitsgedächtnis und Sequenzierung. Inhibition ist eng mit der kognitiven Flexibilität verbunden und erfordert das Unterdrücken irrelevanter sprachlicher Informationen, um die relevanten Informationen zu verarbeiten. Das Arbeitsgedächtnis ist entscheidend für die Speicherung und Manipulation von Wörtern und Sätzen, um die Satzstruktur oder sprachlichen Elemente in einem Satz zu verstehen. Darüber hinaus erfordert das Satzverständnis die Organisation der Reihenfolge von Informationen, um Kohärenz während der Kommunikation aufzubauen, was als exekutiver Prozess betrachtet wird (Mohapatra, 2019).

In einer weiteren Studie von McNamara & Durso (2018) zeigten Patient:innen mit Morbus Parkinson hinsichtlich exekutiver kognitiver Aufgaben auffällige Ergebnisse bei Tests zur Planung, kognitiver Hemmung sowie verbaler und semantischer Flüssigkeit. Obwohl Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von

Sätzen, einschliesslich Defiziten im Satzverständnis, bei Morbus Parkinson dokumentiert wurden (Grossman et al., 2001), so wurden die höherstufigen Aspekte der Sprachverarbeitung bei Morbus Parkinson, mitsamt der pragmatischen Ebene, erst kürzlich untersucht. Pragmatische Sprachfunktionen beziehen sich auf linguistische Fähigkeiten, die es Sprecher:innen ermöglichen, die Wege zu verstehen und zu verarbeiten, auf denen Sprache verwendet wird, um Absichten und Bedeutungen von Gesprächspartnern in sehr unterschiedlichen sozialen Kontexten auszudrücken. McNamara & Durso (2018) stellten fest, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson in ausgewählten Massen der pragmatischen Kommunikationsfähigkeiten signifikant beeinträchtigt sind, darunter in der Gesprächsflüssigkeit oder-angemessenheit, Produktion und Verständnis von Sprechakten, Themenkohärenz und Prosodie. Darüber hinaus haben sie gezeigt, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson im mittleren Stadium Schwierigkeiten beim Verständnis von Sprechakten haben (Holtgraves & McNamara, 2010a) und weniger wahrscheinlich als altersangepasste Kontrollpersonen sind, indirekte Bedeutungen von Implikaturen automatisch zu aktivieren. Sie sind auch übermässig selbstsicher in ihren Interpretationen von Sprecher:innenintentionen. Im Allgemeinen sind sie sich ihrer Interpretationsfehler nicht bewusst. Patient:innen mit Morbus Parkinson verwenden zudem weniger höfliche Strategien als Kontrollpersonen und haben Schwierigkeiten, die Höflichkeit von Anfragen in Bezug auf Merkmale des sozialen Kontexts wie die Macht des Empfängers zu variieren (Holtgraves & McNamara, 2010).

Wenn die Beziehungen zwischen exekutiven kognitiven Funktionen und pragmatischen Defiziten gemeinsam untersucht werden, kann eine pragmatische Beeinträchtigung bestehen bleiben, selbst nachdem die Beeinträchtigung der exekutiven kognitiven Funktionen herausgerechnet wurde. Umgekehrt kann es zu signifikanten Beeinträchtigungen der exekutiven kognitiven Funktionen kommen, ohne dass pragmatische Sprachfähigkeiten verloren gehen. Es gibt Probleme mit all den genannten Studien, da keine davon prospektiv war und alle unterschiedliche Definitionen von pragmatischen Fähigkeiten verwendeten. Es scheint daher, dass pragmatische Fähigkeiten zumindest teilweise unabhängig von exekutiven kognitiven Funktionen variieren können, und daher kann Pragmatik nicht einfach als die sprachliche Manifestation von exekutiven kognitiven Funktionen betrachtet werden. Offensichtlich sind prospektive Studien erforderlich, um die genauen Beziehungen zwischen den beiden Systemen zu entwirren. McNamara & Durso (2018) halten die Defizite im pragmatischen Verarbeitungsbereich bei Morbus Parkinson für zuverlässiger vorhanden als die Defizite im Satzverarbeitungsbereich.

9 Konsequenzen für die Wirksamkeit der Logopädie

Schalling et al. (2017) haben in ihrer Studie herausgefunden, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson selbstberichtete Strategien anwenden, die alle in die dieselbe Richtung zielen: Sprechen vermeiden, auf eine bessere Gelegenheit warten und so wenig wie möglich sprechen. Die Auswirkung auf die soziale Interaktion reduziert höchstwahrscheinlich die Lebensqualität vieler Menschen mit Morbus Parkinson.

Daher sollten Interventionen, die auf die Unterstützung und Wiederherstellung der kommunikativen Teilhabe abzielen, laut Schalling et al. (2017) ein zentraler Bestandteil der Logopädie sein. In einer britischen Studie von Miller et al. (2010) über die Bereitstellung von logopädischen Diensten, in der knapp zweihundert Logopäd:innen unter anderem über den Inhalt von Interventionen für Patient:innen mit Morbus Parkinson berichteten, ergaben sich ähnliche Ergebnisse. Die Autor:innen stellten fest, dass sich die Interventionen hauptsächlich auf Stimmstörungen und verminderte Verständlichkeit konzentrierten .

Um die Bedeutung der Förderung kommunikativer Teilhabe in zukünftigen Interventionen zu betonen, könnte es hilfreich sein, die Kommunikationspartner:innen in die Behandlungsaktivitäten einzubeziehen (Schalling et al., 2017). Es hat sich gezeigt, dass Kommunikationspartner:innen eine Vielzahl von Strategien einsetzen können, um die Kommunikation erfolgreich zu unterstützen, beispielsweise durch Kommentare oder Fragen, die den Gesprächsfluss fördern (Carlsson et al., 2014). Anpassungen von Interventionsprogrammen wie Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation (SPPARC) (Lock et al., 2001) an Paaren, in denen eine Person an Morbus Parkinson erkrankt ist, haben sich als potenziell nützliche Methode zur Unterstützung der Kommunikation erwiesen (Forsgren et al., 2013). Über neunzig Prozent der Befragten berichteten über mindestens ein Sprach- und Kommunikationssymptom, und gut vierzig Prozent gaben an, eine Intervention erhalten zu haben. Es gibt also wahrscheinlich noch eine Lücke, die es zu schliessen gilt, sowohl die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie logopädische Dienste hilfreich sein können, als auch die Art von Dienstleistung bereitzustellen, die Patient:innen mit Morbus Parkinson benötigen (Schalling et al., 2017).

Die Studie von Goebel et al. (2010) verdeutlicht, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson in der Lage sind, eine geeignete Strategie zu entwickeln, wenn ausreichend Trainingszeit zur Verfügung steht. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass die Fähigkeit, intern eine Strategie zu entwickeln, abnimmt, wenn die kognitive Belastung steigt. Durch die Hinzufügung von Trainingszeit und die Planung repetitiver, durch Hinweise initiiertes Lernversuche können die Trainingseffekte weiter verbessert werden (Goebel et al. 2010).

10 Diskussion

a) Wie wirken sich exekutive Dysfunktionen bei Morbus Parkinson auf die *Sprechfunktion* aus?

Die Studie von Mohapatra (2019) konnte zeigen, dass die emotionale Dysprosodie bei Patient:innen mit Morbus Parkinson mit dem Arbeitsgedächtnis und weiteren exekutiven Dysfunktionen in Verbindung gebracht werden kann. Die emotionale Dysprosodie äussert sich als flache und nicht emotionale Sprache. Diese prosodischen Einschränkungen werden bei Patient:innen mit Morbus Parkinson als kognitive Beeinträchtigung betrachtet und nicht als linguistische, da sie im Modell nach Baddeley (1986; 2000) häufig exekutive Dysfunktionen aufweisen (Breitenstein et al., 2001). Die Verarbeitung emotionaler Prosodie während eines Gesprächs erfordert eine erhebliche Menge an Aufmerksamkeitsressourcen. Ein Beispiel hierfür ist die Notwendigkeit, auf die prosodische Bedeutung eines Satzes zu reagieren und irrelevante semantische Bedeutungen zu unterdrücken, was letztlich eine selektive Aufmerksamkeit oder Reaktionshemmung erfordert. Beide Prozesse sind mit der zentralen Exekutive des Arbeitsgedächtnissystems verbunden. Aufgrund dessen zeigen Patient:innen mit Morbus Parkinson oft Schwierigkeiten mit linguistischen Einschränkungen, die auf eine Störung der exekutiven Funktion zurückzuführen sind (Mohapatra, 2019).

In der Literatur sind die Befunde bei den Einschränkungen in der formallexikalischen und der semantischen Wortflüssigkeit inkonsistent (Van Spaendonck et al., 1996). Es konnte jedoch festgestellt werden, dass Patient:innen bei Wortflüssigkeitsaufgaben mit alternierenden Bedingungen Defizite zeigen (Downes et al., 1993).

b) Wie wirken sich exekutive Dysfunktionen bei Morbus Parkinson auf die *Sprachfunktion* aus?

Wie Duffy (2020) hervorhebt, werden Sprachdefizite bei Morbus Parkinson häufig in klinischen Settings übersehen oder als rein motorische Sprachsymptome fehlinterpretiert. Dieses Erkenntnis verdeutlicht die Herausforderung, die Trennlinie zwischen Sprech- und Sprachfunktion sowohl in der aktuellen Forschung als auch in der klinischen Praxis zu ziehen.

Es gestaltet sich als schwierig, die Sprechfunktion von der Sprachfunktion bei der Beantwortung der Forschungsfragen klar zu trennen, da sie miteinander verknüpft sind. Obwohl die Sprechflüssigkeit möglicherweise bei der Beantwortung der ersten Forschungsfrage relevant wäre, wird sie bei der Beantwortung der zweiten Forschungsfrage erwähnt, da in Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen die Sprechflüssigkeit mit der Sprachfunktion in Verbindung steht.

Defizite bei der Verarbeitung und Produktion komplexer Grammatik und Syntax wurden immer wieder bei Patient:innen mit Morbus Parkinson festgestellt, die mit der Exekutivfunktion und dem Arbeitsgedächtnis in Verbindung gebracht wurden (Colman et al., 2011).

Die Studie von Bocanegra et al. (2015) untersuchte die Differenzierbarkeit und den Verlauf von sprachlichen und semantischen Einschränkungen bei Morbus Parkinson sowie deren Beziehung zu exekutiven Funktionen. Patient:innen mit Morbus Parkinson hatten Schwierigkeiten, die syntaktische Funktion von Nomen in Verbphrasen zu identifizieren und komplexe Sätze zu verarbeiten. Diese Ergebnisse stimmten mit früheren Berichten überein, die zeigten, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson Schwierigkeiten haben, Sätze mit unterschiedlicher syntaktischer Komplexität zu verstehen (Angwin et al., 2006; Hochstadt et al., 2006). Die vorliegenden Nachweise deuten laut Bocanegra et al. (2015) darauf hin, dass bestimmte exekutive Bereiche entscheidend sind, um Konstruktionen mit unterschiedlicher syntaktischer Komplexität zu erfassen. Infolgedessen scheinen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson syntaktische Einschränkungen als sekundäre Auswirkung einer Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen aufzutreten. Die Beeinträchtigung von Handlungsverben scheint gemäss Bocanegra et al. (2015) unabhängig von exekutiven Dysfunktionen vorzuliegen.

Crescentini et al. (2008) stellten fest, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Nomen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson im Vergleich zu Kontrollgruppen niedriger war und mit kognitiver Kontrolle sowie Aufmerksamkeitsfähigkeiten zusammenhing. Die Patient:innen mit Morbus Parkinson hatten zusätzlich mehr Schwierigkeiten, Nomen zu generieren, wenn die Verbindung zwischen Stimulus und Reaktion schwach war. Laut Crescentini et al. (2008) spiegeln diese Befunde Defizite in überwachenden Prozessen wider, anstatt in automatischem semantischem Zugriff während der lexikalischen Abrufphase. In einer weiteren Studie von McNamara & Durso (2018) zeigten Patient:innen mit Morbus Parkinson hinsichtlich exekutiver kognitiver Aufgaben auffällige Ergebnisse bei Tests zur Planung, kognitiver Hemmung sowie verbaler und semantischer Flüssigkeit. Obwohl Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Sätzen, einschliesslich Defiziten im Satzverständnis, bei Morbus Parkinson dokumentiert wurden (Grossman et al., 2001), so wurden die höherstufigen Aspekte der Sprachverarbeitung bei Morbus Parkinson, mitsamt der pragmatischen Ebene, erst kürzlich untersucht.

McNamara & Durso (2018) stellten fest, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson in ausgewählten Massen der pragmatischen Kommunikationsfähigkeiten signifikant beeinträchtigt sind, darunter in der Gesprächsflüssigkeit oder -angemessenheit, Produktion und Verständnis von Sprechakten, Themenkohärenz und Prosodie. Darüber hinaus haben sie gezeigt, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson im mittleren Stadium Schwierigkeiten beim Verständnis von Sprechakten haben (Holtgraves & McNamara, 2010a) und weniger wahrscheinlich als altersangepasste Kontrollpersonen sind, indirekte Bedeutungen von Implikaturen automatisch zu aktivieren.

Wenn die Beziehungen zwischen exekutiven kognitiven Funktionen und pragmatischen Defiziten gemeinsam untersucht werden, kann eine pragmatische Beeinträchtigung bestehen bleiben, selbst nachdem die Beeinträchtigung der exekutiven kognitiven Funktionen herausgerechnet wurde. Umgekehrt

kann es zu signifikanten Beeinträchtigungen der exekutiven kognitiven Funktionen kommen, ohne dass pragmatische Sprachfähigkeiten verloren gehen (McNamara & Durso, 2018).

Es gibt Probleme mit all den genannten Studien, da keine davon prospektiv war und alle unterschiedliche Definitionen von pragmatischen Fähigkeiten verwendeten. Es scheint daher, dass pragmatische Fähigkeiten zumindest teilweise unabhängig von exekutiven kognitiven Funktionen variieren können, und daher kann Pragmatik nicht einfach als die sprachliche Manifestation von exekutiven kognitiven Funktionen betrachtet werden. Offensichtlich sind prospektive Studien erforderlich, um die genauen Beziehungen zwischen den beiden Systemen zu entwirren. McNamara & Durso (2018) halten die Defizite im pragmatischen Verarbeitungsbereich bei Morbus Parkinson für zuverlässiger vorhanden als die Defizite im Satzverarbeitungsbereich.

Die Ergebnisse der verschiedenen Studien zeigen, wie komplex es ist, in diesem Bereich zu forschen und klare Erkenntnisse für die Praxis abzuleiten.

c) Inwiefern beeinflussen exekutive Dysfunktionen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson die Wirksamkeit von logopädischen Interventionen?

Die Evidenzlage bezüglich des Einflusses exekutiver Dysfunktionen auf die Wirksamkeit logopädischer Interventionen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson ist zum aktuellen Zeitpunkt unzureichend. Es konnte keine Studie gefunden werden, die alle Aspekte der Forschungsfrage abdeckt.

Erkenntnisse dieser Arbeit sind, dass Logopäd:innen sich in der Arbeit mit Patient:innen mit Morbus Parkinson fragen sollten, welche Ursachen hinter den Einschränkungen liegen, die sich primär in der Sprech- und Sprachfunktion zeigen.

Der Fokus bei der Auswahl des Therapieinhalts sollte eher auf Unterstützungen in verschiedenen Modalitäten durch Objekte, Bilder oder schriftliche Darstellungen sowie auf dem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben liegen.

Hinsichtlich der Sprechfunktion sollte die logopädische Therapie mögliche exekutive Dysfunktionen berücksichtigen. Dennoch kann mit bisher anerkannten, wirksamen Therapieansätzen gearbeitet werden, solange die Therapieinhalte individuell auf die Bedürfnisse der Patient:innen mit Morbus Parkinson abgestimmt sind und sich nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) orientieren.

11 Zusammenfassung

Morbus Parkinson ist eine der häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen und durch den fortschreitenden Verlust von Nervenzellen gekennzeichnet. Neben den typischen motorischen Symptomen, die als Kardinalsymptome bezeichnet werden, gibt es eine Vielzahl an nichtmotorischen Symptomen. Bei Patient:innen mit Morbus Parkinson sind die motorischen Funktionskreise, welche Subsysteme der Sprechmotorik darstellen, sehr häufig betroffen. Neben den motorischen Symptomen sind auch kognitive Beeinträchtigungen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson weit verbreitet. Der Zusammenhang zwischen kognitiver Beeinträchtigung und Kommunikationsstörungen wurde im Vergleich zu motorischen Studien eher vernachlässigt. Sprachliche Äusserungen werden von exekutiven Prozessen überwacht und reguliert, damit sie mit den inneren Zielen übereinstimmen. Deshalb sind sprachliche Äusserungen nicht nur von einem intakten Sprachsystem abhängig, sondern auch von Kontrollmechanismen wie die Exekutivfunktionen, die während der Sprachverarbeitung aktiv werden.

Morbus Parkinson kann nicht geheilt werden. Dennoch gibt es verschiedene Therapien, unter anderem die Logopädie, welche die Symptome lindern können. Logopädie gilt als effektivste Therapie zur Verbesserung der Verständlichkeit des Sprechens bei Patient:innen mit Morbus Parkinson.

In dieser Arbeit wurden die exekutiven Dysfunktionen bei Morbus Parkinson und ihre Auswirkungen auf die Sprech- und Sprachfunktion mit logopädischen Perspektiven analysiert. Es stellte sich als schwierig heraus, die Sprechfunktion deutlich von der Sprachfunktion zu trennen, wenn es darum ging, die Forschungsfragen zu beantworten, da sie eng miteinander verbunden sind. Die emotionale Dysprosodie bei Patient:innen mit Morbus Parkinson konnte mit dem Arbeitsgedächtnis und weiteren exekutiven Dysfunktionen in Verbindung gebracht werden. Diese prosodischen Einschränkungen werden als kognitive Beeinträchtigung betrachtet und nicht als linguistische, da sie im Modell nach Baddeley häufig exekutive Dysfunktionen aufweisen. Patient:innen mit Morbus Parkinson hatten Schwierigkeiten, die syntaktische Funktion von Nomen in Verbphrasen zu identifizieren und komplexe Sätze zu verarbeiten. Die vorliegenden Nachweise deuten darauf hin, dass bestimmte exekutive Funktionen entscheidend sind, um Konstruktionen mit unterschiedlicher syntaktischer Komplexität zu erfassen. Weiter Ergebnisse zeigten, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson in der pragmatischen Kommunikationsfähigkeit signifikant beeinträchtigt sind, darunter in der Gesprächsflüssigkeit oder-angemessenheit, Produktion und Verständnis von Sprechakten, Themenkohärenz und Prosodie. Die Evidenzlage bezüglich des Einflusses exekutiver Dysfunktionen auf die Wirksamkeit logopädischer Interventionen bei Patient:innen mit Morbus Parkinson ist zum aktuellen Zeitpunkt unzureichend.

Basierend auf den Ergebnissen lässt sich für die logopädische Praxis ableiten, dass Logopäd:innen sich bei der Arbeit mit Patient:innen mit Morbus Parkinson fragen sollten, welche Ursachen den Einschränkungen zugrunde liegen, die sich primär in der Sprech- und Sprachfunktion zeigen.

Literaturverzeichnis

- Ackermann, H., Hertrich, I., Daum, I., Scharf, G. & Spieker, S. (1997). Kinematic analysis of articulatory movements in central motor disorders. *Movement Disorders*, 12(6), 1019–1027.
<https://doi.org/10.1002/mds.870120628>
- Ackermann, H. & Ziegler, W. (1989). Die Dysarthrophonie des Parkinson-Syndroms. *Fortschritte der Neurologie · Psychiatrie*, 57(04), 149–160. <https://doi.org/10.1055/s-2007-1000756>
- Adams, S. & Dykstra, A. (2009). Hypokinetic dysarthria. *Clinical management of sensorimotor speech disorders* (S. 166–186). New York: Thieme Medical Publishers.
- Adams, S. G. & Lang, A. E. (1992). Can the Lombard effect be used to improve low voice intensity in Parkinson's disease? *International Journal of Language & Communication Disorders*, 27(2), 121–127. <https://doi.org/10.3109/13682829209012034>
- Angwin, A. J., Chenery, H. J., Copland, D. A., Murdoch, B. E. & Silburn, P. A. (2006). Self-paced reading and sentence comprehension in Parkinson's disease. *Journal of Neurolinguistics*, 19(3), 239–252. <https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2005.11.004>
- Atkinson, R. C. & Shiffrin, R. M. (1968). Human Memory: A Proposed System and its Control Processes. In K.W. Spence & J.T. Spence (Hrsg.), *Psychology of Learning and Motivation* (Band 2, S. 89–195). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60422-3](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60422-3)
- Auclair-Ouellet, N., Lieberman, P. & Monchi, O. (2017). Contribution of language studies to the understanding of cognitive impairment and its progression over time in Parkinson's disease. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 80, 657–672. <https://doi.org/10.1016/j.neubio-rev.2017.07.014>
- Baddeley, A. (1986). *Working memory*. New York: Oxford University Press.
- Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417–423. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01538-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01538-2)
- Barbosa, A. F., Voos, M. C., Chen, J., Francato, D. C. V., Souza, C. de O., Barbosa, E. R. et al. (2017). Cognitive or Cognitive-Motor Executive Function Tasks? Evaluating Verbal Fluency Measures in People with Parkinson's Disease. *BioMed Research International*. Hindawi.
<https://doi.org/10.1155/2017/7893975>
- Baumgartner, C. A., Sapir, S. & Ramig, L. O. (2001). Voice Quality Changes Following Phonatory-Respiratory Effort Treatment (LSVT®) Versus Respiratory Effort Treatment for Individuals with Parkinson Disease. *Journal of Voice*, 15(1), 105–114. [https://doi.org/10.1016/S0892-1997\(01\)00010-8](https://doi.org/10.1016/S0892-1997(01)00010-8)
- Betsch, T., Funke, J. & Plessner, H. (2011). *Denken – Urteilen, Entscheiden, Problemlösen*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-12474-7>
- Bocanegra, Y., García, A. M., Pineda, D., Buriticá, O., Villegas, A., Lopera, F. et al. (2015). Syntax, action

- verbs, action semantics, and object semantics in Parkinson's disease: Dissociability, progression, and executive influences. *Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior*, 69, 237–254. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2015.05.022>
- Boulenger, V., Mechtouff, L., Thobois, S., Broussolle, E., Jeannerod, M. & Nazir, T. A. (2008). Word processing in Parkinson's disease is impaired for action verbs but not for concrete nouns. *Neuropsychologia*, 46(2), 743–756. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2007.10.007>
- Breitenstein, C., Van Lancker, D., Daum, I. & Waters, C. H. (2001). Impaired Perception of Vocal Emotions in Parkinson's Disease: Influence of Speech Time Processing and Executive Functioning. *Brain and Cognition*, 45(2), 277–314. <https://doi.org/10.1006/brcg.2000.1246>
- Büttner, J. (2014). *Sprache und Kognition: Diskurspragmatik und Textverarbeitung bei Exekutivstörungen* (Neurokognition). Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Carlsson, E., Hartelius, L. & Saldert, C. (2014). Communicative strategies used by spouses of individuals with communication disorders related to stroke-induced aphasia and Parkinson's disease. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 49(6), 722–735. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12106>
- Chai, W. J., Abd Hamid, A. I. & Abdullah, J. M. (2018). Working Memory From the Psychological and Neurosciences Perspectives: A Review. *Frontiers in Psychology*, 9, 401. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00401>
- Colman, K. S. F., Koerts, J., Stowe, L. A., Leenders, K. L. & Bastiaanse, R. (2011). Sentence Comprehension and Its Association with Executive Functions in Patients with Parkinson's Disease. *Parkinson's Disease*, 2011, 1–15. <https://doi.org/10.4061/2011/213983>
- Colman, K. S. F., Koerts, J., Van Beilen, M., Leenders, K. L., Post, W. J. & Bastiaanse, R. (2009). The impact of executive functions on verb production in patients with Parkinson's disease. *Cortex*, 45(8), 930–942. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2008.12.010>
- Connor, N. P. & Abbs, J. H. (1991). Task-dependent variations in parkinsonian motor impairments. *Brain: A Journal of Neurology*, 114 (Pt 1A), 321–332.
- Cook, J. F., Hill, D. F., Snively, B. M., Boggs, N., Suerken, C. K., Haq, I. et al. (2014). Cognitive impairment in rapid-onset dystonia-parkinsonism. *Movement Disorders*, 29(3), 344–350. <https://doi.org/10.1002/mds.25790>
- Cotelli, M., Borroni, B., Manenti, R., Zanetti, M., Arévalo, A., Cappa, S. F. et al. (2007). Action and object naming in Parkinson's disease without dementia. *European Journal of Neurology*, 14(6), 632–637. <https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2007.01797.x>
- Crescentini, C., Mondolo, F., Biasutti, E. & Shallice, T. (2008). Supervisory and Routine Processes in Noun and Verb Generation in Nondemented Patients with Parkinson's Disease. *Neuropsychologia*, 46(2), 434–447. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2007.08.021>

- Daneman, M. & Carpenter, P. A. (1980). Individual differences in working memory and reading. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 19(4), 450–466. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(80\)90312-6](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(80)90312-6)
- Downes, J. J., Sharp, H. M., Costall, B. M., Sagar, H. J. & Howe, J. (1993). Alternating fluency in Parkinson's disease: An evaluation of the attentional control theory of cognitive impairment. *Brain*, 116(4), 887–902. <https://doi.org/10.1093/brain/116.4.887>
- Downie, A. W., Low, J. M. & Lindsay, D. D. (1981). Speech Disorder in Parkinsonism - Usefulness of Delayed Auditory Feedback in Selected Cases. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 16(2), 135–139. <https://doi.org/10.3109/13682828109011394>
- Duffy, J. (2020). *Motor speech disorders: substrates, differential diagnosis, and management* (Fourth edition.). New York: Elsevier.
- Dumer, A. I., Oster, H., McCabe, D., Rabin, L. A., Spielman, J. L., Ramig, L. O. et al. (2014). Effects of the Lee Silverman Voice Treatment (LSVT® LOUD) on hypomimia in Parkinson's disease. *Journal of the International Neuropsychological Society: JINS*, 20(3), 302–312. <https://doi.org/10.1017/S1355617714000046>
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation* (1. Auflage.). München: Elsevier.
- Ellis, C., Crosson, B., Gonzalez Rothi, L. J., Okun, M. S. & Rosenbek, J. C. (2015). Narrative Discourse Cohesion in Early Stage Parkinson's Disease. *Journal of Parkinson's Disease*, 5(2), 403–411. IOS Press. <https://doi.org/10.3233/JPD-140476>
- Eslinger, P. J. (1996). *Conceptualizing, describing, and measuring components of executive function: A summary* (Attention, memory, and executive function) (S. 395). Baltimore, MD, US: Paul H Brookes Publishing Co. <https://doi.org/10.1097/00004703-199608000-00014>
- Flowers, K. & Robertson, C. (1985). The effect of Parkinson's disease on the ability to maintain a mental set. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 48(6), S. 517-529. <https://doi.org/10.1136/jnnp.48.6.517>
- Foltynie, T., Brayne, C. E. G., Robbins, T. W. & Barker, R. A. (2004). The cognitive ability of an incident cohort of Parkinson's patients in the UK. The Campaign study. *Brain*, 127(3), 550–560. <https://doi.org/10.1093/brain/awh067>
- Forrest, K. & Weismer, G. (1995). Dynamic Aspects of Lower Lip Movement in Parkinsonian and Neurologically Normal Geriatric Speakers' Production of Stress. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 38(2), 260–272. <https://doi.org/10.1044/jshr.3802.260>
- Forsgren, E., Antonsson, M. & Saldert, C. (2013). Training conversation partners of persons with communication disorders related to Parkinson's disease—a protocol and a pilot study. *Logopedics Phoniatrics Vocology*, 38(2), 82–90. <https://doi.org/10.3109/14015439.2012.731081>

- Fox, C., Ebersbach, G., Ramig, L. & Sapir, S. (2012). LSVT LOUD and LSVT BIG: Behavioral Treatment Programs for Speech and Body Movement in Parkinson Disease. *Parkinson's Disease*, 2012, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2012/391946>
- Friedrich, G., Bigenzahn, W., Zorowska, P. & Brunner, E. (2013). *Phoniatrie und Pädaudiologie: Einführung in die medizinischen, psychologischen und linguistischen Grundlagen von Stimme, Sprache und Gehör* (5., überarbeitete Auflage.). Bern: Verlag Hans Huber.
- García, A. M., Sedeño, L., Trujillo, N., Bocanegra, Y., Gomez, D., Pineda, D. et al. (2017). Language Deficits as a Preclinical Window into Parkinson's Disease: Evidence from Asymptomatic Parkin and Dardarin Mutation Carriers. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 23(2), 150–158. <https://doi.org/10.1017/S1355617716000710>
- Gibb, W. R. & Lees, A. J. (1988). The relevance of the Lewy body to the pathogenesis of idiopathic Parkinson's disease. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 51(6), 745–752. <https://doi.org/10.1136/jnnp.51.6.745>
- Goebel, S., Mehdorn, H. M. & Leplow, B. (2010). Strategy instruction in Parkinson's disease: Influence on cognitive performance. *Neuropsychologia*, 48(2), 574–580. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.10.020>
- Grande, M., Hussmann, K. & Tesak, J. (2016). *Einführung in die Aphasieologie* (Forum Logopädie) (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Grossman, M., Glosser, G., Kalmanson, J., Morris, J., Stern, M. B. & Hurtig, H. I. (2001). Dopamine supports sentence comprehension in Parkinson's Disease. *Journal of the Neurological Sciences*, 184(2), 123–130. [https://doi.org/10.1016/S0022-510X\(00\)00491-3](https://doi.org/10.1016/S0022-510X(00)00491-3)
- Halpern, A., Fox, C., Ramig, L. & Tripoliti, E. (2022). Evidenzbasierte Sprachtherapie bei Morbus Parkinson: LSVT LOUD. *Sprache · Stimme · Gehör*, 46(04), 194–200. <https://doi.org/10.1055/a-1941-3605>
- Hanson, W. R. & Metter, E. J. (1980). DAF as Instrumental Treatment for Dysarthria in Progressive Supranuclear Palsy: A Case Report. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 45(2), 268–276. <https://doi.org/10.1044/jshd.4502.268>
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie*. Kohlhammer.
- Hasselhorn, M. & Grube, D. (2003). Das Arbeitsgedächtnis: Funktionsweise, Entwicklung und Bedeutung für kognitive Leistungsstörungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 27(1), 31–37. <https://doi.org/10.1055/s-2003-37875>
- Helm, N. A. (1979). Management of Palilalia With a Pacing Board. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 44(3), 350–353. <https://doi.org/10.1044/jshd.4403.350>
- Herd, C. P., Tomlinson, C. L., Deane, K. H., Brady, M. C., Smith, C. H., Sackley, C. M. et al. (2012). Comparison of speech and language therapy techniques for speech problems in Parkinson's

- disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD002814.pub2>
- Herrera, E. & Cuetos, F. (2012). Action naming in Parkinson's disease patients on/off dopamine. *Neuroscience Letters*, 513(2), 219–222. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2012.02.045>
- Hochstadt, J., Nakano, H., Lieberman, P. & Friedman, J. (2006). The roles of sequencing and verbal working memory in sentence comprehension deficits in Parkinson's disease. *Brain and Language*, 97(3), 243–257. <https://doi.org/10.1016/j.bandl.2005.10.011>
- Höglinger, G. & Trenkwalder, C. (2023). Parkinson-Krankheit, S2k-Leitlinie. *Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.)*.
- Höglinger, G. U. (Hrsg.). (2019). *Parkinson-Syndrome kompakt: Diagnostik und Therapie in Klinik und Praxis*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Holtgraves, T. & McNamara, P. (2010a). Pragmatic comprehension deficit in Parkinson's disease. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 32(4), 388–397.
<https://doi.org/10.1080/13803390903130729>
- Holtgraves, T. & McNamara, P. (2010b). Parkinson's Disease and Politeness. *Journal of Language and Social Psychology*, 29(2), 178–193. <https://doi.org/10.1177/0261927X09359521>
- Huber, W., Poeck, K. & Springer, L. (Hrsg.). (2013). *Klinik und Rehabilitation der Aphasie: Eine Einführung für Therapeuten, Angehörige und Betroffene* (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Hyder, R., Jensen, M., Højlund, A., Kimppa, L., Bailey, C. J., Schaldemose, J. L. et al. (2021). Functional connectivity of spoken language processing in early-stage Parkinson's disease: An MEG study. *NeuroImage: Clinical*. <https://doi.org/10.1016/j.nicl.2021.102718>
- ICF. (2005). Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information. Verfügbar unter:
http://www.soziale-initiative.net/wp-content/uploads/2013/09/icf_endfassung-2005-10-01.pdf
- James, W. (1890). *The principles of psychology, Vol I*. New York: Henry Holt and Co.
<https://doi.org/10.1037/10538-000>
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Auflage). München: Elsevier.
- Kent, R. D. (Hrsg.). (1992). *Intelligibility in speech disorders: theory, measurement, and management* (Studies in speech pathology and clinical linguistics). Philadelphia: John Benjamin Publishing.
- König, J. (2022). Rhythmustherapie bei Dysarthrie – Auswirkungen des Rhythmic Speech Cueing auf die Sprechverständlichkeit. *Sprache · Stimme · Gehör*, 46(04), 202–204.
<https://doi.org/10.1055/a-1893-7903>
- Leclercq, M. & Zimmermann, P. (Hrsg.). (2005). *Applied neuropsychology of attention: theory,*

- diagnosis, and rehabilitation*. London: Psychology Press.
- Lee, C., Grossman, M., Morris, J., Stern, M. B. & Hurtig, H. I. (2003). Attentional resource and processing speed limitations during sentence processing in Parkinson's disease. *Brain and Language*, 85(3), 347–356. [https://doi.org/10.1016/S0093-934X\(03\)00063-4](https://doi.org/10.1016/S0093-934X(03)00063-4)
- Lelekov, T., Franck, N., Dominey, P. F. & Georgieff, N. (2000). Cognitive sequence processing and syntactic comprehension in schizophrenia: *NeuroReport*, 11(10), 2145–2149. <https://doi.org/10.1097/00001756-200007140-00017>
- Levelt, W. (1993). The architecture of normal language use. In G. Blanken, J. Dittmann, H. Grimm, J. Marshall & C. Wallesch (Hrsg.), *Linguistic disorders and pathologies* (S. 1–15). Berlin: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110203370-002>
- Levy, E. S., Moya-Galé, G., Chang, Y. H. M., Freeman, K., Forrest, K., Brin, M. F. et al. (2020). The effects of intensive speech treatment on intelligibility in Parkinson's disease: A randomised controlled trial. *EClinicalMedicine*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100429>
- Lock, S., Wilkinson, R., Bryan, K., Maxim, J., Edmundson, A., Bruce, C. et al. (2001). Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation (SPPARC). *International Journal of Language & Communication Disorders*, 36(S1), 25–30. <https://doi.org/10.3109/13682820109177853>
- Ludlow, C. L., Connor, N. P. & Bassich, C. J. (1987). Speech timing in Parkinson's and Huntington's disease. *Brain and Language*, 32(2), 195–214. [https://doi.org/10.1016/0093-934X\(87\)90124-6](https://doi.org/10.1016/0093-934X(87)90124-6)
- Mainka, S. & Mallien, G. (2014). Rhythmic speech cueing (RSC). *Handbook of neurologic music therapy* (S. 150–160). New York: Oxford University Press.
- McNamara, P. & Durso, R. (2018). The dopamine system, Parkinson's disease and language function. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 21, 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2017.10.010>
- Melloni, M., Sedeño, L., Hesse, E., García-Cordero, I., Mikulan, E., Plastino, A. et al. (2015). Cortical dynamics and subcortical signatures of motor-language coupling in Parkinson's disease. *Scientific Reports*, 5(1). Nature Publishing Group. <https://doi.org/10.1038/srep11899>
- Miller, N., Deane, K. H. O., Jones, D., Noble, E. & Gibb, C. (2010). National survey of speech and language therapy provision for people with Parkinson's disease in the United Kingdom: therapists' practices. *International Journal of Language & Communication Disorders*. <https://doi.org/10.3109/13682822.2010.484849>
- Miyake, A. & Shah, P. (Hrsg.). (1999). *Models of Working Memory: Mechanisms of Active Maintenance and Executive Control*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139174909>
- Mohapatra, B. (2019). Exploring the interaction of executive function and language processing in adult cognitive-communication disorders. *Clinical Archives of Communication Disorders*, 4(3), 137–

145. <https://doi.org/10.21849/cacd.2019.00129>
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Müller S. V., Klein T. et al. (2019). *Diagnostik und Therapie von exekutiven Dysfunktionen bei neurologischen Erkrankungen, S2e-Leitlinie*. Deutsche Gesellschaft für Neurologie. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Neurologie. <https://doi.org/10.1055/b-002-37755>
- Nebel, A. & Deuschl, G. (2017). *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson* (Forum Logopädie) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Parkinson Schweiz. (2023). Was ist Parkinson? Zugriff am 10.7.2023. Verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/was-ist-parkinson>
- Péran, P., Rascol, O., Démonet, J., Celsis, P., Nespoulous, J., Dubois, B. et al. (2003). Deficit of verb generation in nondemented patients with Parkinson's disease. *Movement Disorders*, 18(2), 150–156. <https://doi.org/10.1002/mds.10306>
- Perez, K. S., Ramig, L. O., Smith, M. E. & Dromey, C. (1996). The Parkinson larynx: Tremor and videostroboscopic findings. *Journal of Voice*, 10(4), 354–361. [https://doi.org/10.1016/S0892-1997\(96\)80027-0](https://doi.org/10.1016/S0892-1997(96)80027-0)
- Pinto, S., Ozsancak, C., Tripoliti, E., Thobois, S., Limousin-Dowsey, P. & Auzou, P. (2004). Treatments for dysarthria in Parkinson's disease. *The Lancet Neurology*, 3(9), 547–556. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(04\)00854-3](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(04)00854-3)
- Postuma, R. B., Aarsland, D., Barone, P., Burn, D. J., Hawkes, C. H., Oertel, W. et al. (2012). Identifying prodromal Parkinson's disease: Pre-Motor disorders in Parkinson's disease. *Movement Disorders*, 27(5), 617–626. <https://doi.org/10.1002/mds.24996>
- Postuma, R. B., Berg, D., Stern, M., Poewe, W., Olanow, C. W., Oertel, W. et al. (2015). MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease: MDS-PD Clinical Diagnostic Criteria. *Movement Disorders*, 30(12), 1591–1601. <https://doi.org/10.1002/mds.26424>
- Ramig, L., Halpern, A., Spielman, J., Fox, C. & Freeman, K. (2018). Speech treatment in Parkinson's disease: Randomized controlled trial (RCT). *Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society*, 33(11), 1777–1791. <https://doi.org/10.1002/mds.27460>
- Richardson, K., Sussman, J. E., Stathopoulos, E. T. & Huber, J. E. (2014). The effect of increased vocal intensity on interarticulator timing in speakers with Parkinson's disease: A preliminary analysis. *Journal of Communication Disorders*, 52, 44–64. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2014.09.004>
- Rubow, R. & Swift, E. (1985). A Microcomputer-Based Wearable Biofeedback Device to Improve Transfer of Treatment in Parkinsonian Dysarthria. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 50(2), 178–185. <https://doi.org/10.1044/jshd.5002.178>
- Sapir, S., Spielman, J. L., Ramig, L. O., Story, B. H. & Fox, C. (2007). Effects of Intensive Voice Treatment

- (the Lee Silverman Voice Treatment LSVT) on Vowel Articulation in Dysarthric Individuals With Idiopathic Parkinson Disease: Acoustic and Perceptual Findings. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 50(4), 899–912. American Speech-Language-Hearing Association. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2007/064\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2007/064))
- Schalling, E., Johansson, K. & Hartelius, L. (2017). Speech and Communication Changes Reported by People with Parkinson's Disease. *Folia Phoniatrica et Logopaedica*, 69(3), 131–141. <https://doi.org/10.1159/000479927>
- Smith, K. M. & Caplan, D. N. (2018). Communication impairment in Parkinson's disease: Impact of motor and cognitive symptoms on speech and language. *Brain and Language*, 185, 38–46. <https://doi.org/10.1016/j.bandl.2018.08.002>
- Solomon, N. P. & Hixon, T. J. (1993). Speech Breathing in Parkinson's Disease. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 36(2), 294–310. <https://doi.org/10.1044/jshr.3602.294>
- Stroop, JR. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of experimental psychology*, 18(6), 643–662. US: Psychological Review Company. <https://doi.org/10.1037/h0054651>
- Thissen, S. (2020). Neue Wege in der Dysarthrietherapie: Kinästhetisch-kontrolliertes Sprechen bei Parkinson. *Sprache · Stimme · Gehör*, 44(01), 46–48. <https://doi.org/10.1055/a-0999-0769>
- Tysnes, O.-B. & Storstein, A. (2017). Epidemiology of Parkinson's disease. *Journal of Neural Transmission*, 124(8), 901–905. <https://doi.org/10.1007/s00702-017-1686-y>
- Van Spaendonck, K. P. M., Berger, H. J. C., Horstink, M. W. I. M., Buytenhuijs, E. L. & Cools, A. R. (1996). Executive functions and disease characteristics in Parkinson's disease. *Neuropsychologia*, 34(7), 617–626. [https://doi.org/10.1016/0028-3932\(95\)00159-X](https://doi.org/10.1016/0028-3932(95)00159-X)
- Vercueil, L., Linard, J. P., Wuyam, B., Pollak, P. & Benchetrit, G. (1999). Breathing pattern in patients with Parkinson's disease. *Respiration Physiology*, 118(2–3), 163–172. [https://doi.org/10.1016/S0034-5687\(99\)00075-4](https://doi.org/10.1016/S0034-5687(99)00075-4)
- Vigliocco, G., Vinson, D. P., Druks, J., Barber, H. & Cappa, S. F. (2011). Nouns and verbs in the brain: A review of behavioural, electrophysiological, neuropsychological and imaging studies. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35(3), 407–426. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2010.04.007>
- Wechsler, D. (1981). *Wechsler adult intelligence scale-revised*. Psychological Corporation.
- Zamarian, L., Visani, P., Delazer, M., Seppi, K., Mair, K. J., Diem, A. et al. (2006). Parkinson's disease and arithmetics: The role of executive functions. *Journal of the Neurological Sciences*, 248(1–2), 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2006.05.037>
- Zanini, S. (2004). Greater syntactic impairments in native language in bilingual Parkinsonian patients. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 75(12), 1678–1681. <https://doi.org/10.1136/jnnp.2003.018507>

Zarzur, A. P., Duprat, A. C., Shinzato, G. & Eckley, C. A. (2007). Laryngeal Electromyography in Adults With Parkinson's Disease and Voice Complaints. *The Laryngoscope*, 117(5), 831–834.

<https://doi.org/10.1097/MLG.0b013e3180333145>

Ziegler, W. & Vogel, M. (2010). *Dysarthrie: verstehen - untersuchen - behandeln* (Forum Logopädie) (1. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Friedrich, G., Bigenzahn W. et al. (2013). *Phoniatrie und Pädaudiologie* (5. Auflage). Verlag Hans Huber.

Abbildung 2: Nebel, A. & Deuschl, G. (2017). *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson* (Forum Logopädie) (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Abbildung 3: Grande, M. & Hussmann, K. (2016). *Einführung in die Aphasiologie* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Abbildung 4: Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (1. Auflage). Hogrefe Verlag.

Abbildung 5: Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie*. Kohlhammer.

Anhang